

النزعة التخصصية لجال تقنية المعلومات في ضوء نظرية المعرفة البيئية:

دراسة تحليلية مقارنة من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات

إعداد

د. محمود شريف زكريا

أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات

كلية الآداب، جامعة عين شمس، مصر

mahmoud_zakaria@art.asu.edu.eg

مستخلص

تعنى هذه الدراسة في جانبها التنظيري بمناقشة نظرية المعرفة البيئية، باعتبارها تمثل المرحلة الثالثة من مراحل تطور العلم والمعرفة الإنسانية بعد كل من مرحلتَي المعرفة الموسوعية والمعرفة التخصصية، وذلك من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات، إذ تعبر المعرفة البيئية تلك عن وجود حالة من الارتباط البيئي المحتملة بين مختلف مجالات المعرفة الإنسانية بعضها البعض، بحيث يفيد كل تخصص علمي من جملة التخصصات الأخرى، ما يعزز من فرصة استيعاب الظاهرة محل الدراسة بصورة تكاملية، وما ينجم عن ذلك أيضاً من نشأة المزيد من العلوم المستقلة الجديدة. وفي جانبها التطبيقي، ركزت الدراسة اهتمامها على مجال تقنية المعلومات، بحسبه مجالاً تخصصياً، تتجاذبه الكثير من التخصصات العلمية في ظل التقدم التقني الذي تشهده حياتنا اليومية. ولأغراض الدراسة التطبيقية، وضع الباحث ستة مؤشرات قياسية دالة، تعبر عن طبيعة النزعة التخصصية لمقالات الدوريات التي ضمنت في عنوانها مصطلح تقنية المعلومات- وتحديداً 252 مقالة علمية نُشرت في المدة (2012-2016)، وفقاً لنتائج البحث بقاعدة بيانات SCOPUS. وشملت المؤشرات الستة كلاً من: عنوان الدورية العلمية، وعنوان المقالة العلمية، وفريق المؤلفين، وهيئة التحرير العلمي، والكلمات المفتاحية، والاستشهادات المرجعية. وتوسلاً بأسلوب التحليل البليومتري وتحليل المحتوى، خلصت الدراسة إلى أن مجال تقنية المعلومات ينزع بدرجة كبيرة إلى قطاع العلوم التطبيقية أحادية التخصص (بمتوسط حسابي 693)، كما ينزع في المرتبة الثانية إلى قطاع العلوم الاجتماعية أحادية التخصص (بمتوسط حسابي 198.8)، بينما تقل درجة نزعته التخصصية إلى العلوم متعددة التخصص (بمتوسط حسابي 74.5).

الكلمات المفتاحية

النزعة التخصصية؛ تقنية المعلومات؛ نظرية المعرفة البيئية؛ علم المكتبات والمعلومات؛ التخصصية المتعددة؛ التخصصية المتجاوزة؛ الاتصال العلمي.

1 مقدمة

مرّت المعرفة الإنسانية عبر تاريخ تطورها بعددٍ من المراحل المختلفة، وأصبح لكل مرحلة ما يميزها من أساليب ومناهج، ومن ينتصر لها أو يمثلها من علماء ومُنظِّرين. وقد عرفت الحضارات المختلفة في مهدها، وبوجه عام، مرحلة التأليف الموسوعي أو المعرفة الموسوعية، ثم جاءت مرحلة المعرفة التخصصية، بعدما أخذت الموسوعية في التقلص والانهيار، إذ تحول العلماء إلى المعرفة التخصصية المجردة. وبينما لم تنزل هذه المعرفة التخصصية قائمةً منذ مدة، وبسبب التطور المتلاحق في مختلف مجالات العلوم، دخل الإنسان إلى مرحلة جديدة، يمكن نعتها بمرحلة المعرفة البيئية أو المعرفة التخصصية المتعددة، حيث أصبح هناك قدرٌ من التلاحم أو الارتباط البيئي الواضح بين مجالات العلوم المختلفة بعضها البعض.

وكذا، بات كل تخصص معرفي يفيد من تخصصات أخرى ويؤثر فيها، ما ينجم عنه وبصفة مستمرة نشأة المزيد من العلوم الجديدة يوماً بعد يوم، وذلك بسبب التزاوج الحاصل بين التخصصات المعرفية؛ فقد ظهر - على سبيل المثال - ما يُعرف بعلم الأسنان الجنائي، نتيجة تزاوجٍ وقع بين طب الأسنان من جهة والطب الجنائي من جهة أخرى، حتى أصبح لهذا العلم الجديد دورٌ واضح في تفسير الوقائع الجنائية المختلفة، كما ظهر على غرار ذلك ما عُرف بعلم الحشرات الجنائي، وهو علم بيئي يربط بين تخصصين؛ أحدهما يندرج تحت مجال العلوم البحتة (علم الحشرات)، والآخر يقع ضمن مجال العلوم التطبيقية (الطب الجنائي).

ولم يكن الأمر مقتصرًا، كما قد تظن، على الارتباط البيئي الحاصل بين مجالات العلوم البحتة والتطبيقية بعضها البعض بصفة مجردة فيما بينها، على نحو ما ذكر، وإنما بات أثر ذلك ممكناً أيضاً في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات؛ مثال ذلك: علم اللغة الحاسوبي، وعلم النفس بفروعه المتعددة. وما كان ذلك إلا انعكاساً لفكرة الارتباط البيئي القائم بين مجالات العلوم البحتة والتطبيقية من جهة ومجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات من جهة أخرى.

وفي هذا السياق أيضاً، تؤكد إحدى الرؤى العلمية أنه لا يحسن تجاوز التحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات المختلفة - مثل قضايا الطاقة والمياه والمناخ والطعام والصحة وغيرها - إلا من خلال العمل العلمي التعاوني بين علماء العلوم البحتة والتطبيقية وعلماء العلوم الاجتماعية والإنسانيات على السواء⁽¹⁾. ورغم أن نفرًا قليلاً من العلماء ربما تتكرّر لهذه الفكرة، إلا أن التعاون بين هذه المجالات العلمية يعد أمراً بالغ الأهمية في سبيل التصدي لمختلف التحديات المتجددة حول العالم⁽²⁾.

2 مشكلة الدراسة

تشهد حياتنا اليومية تبارياً ملحوظاً بين الدول المتقدمة نحو تحقيق التميز في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، بينما تلعب تقنية المعلومات دوراً مشهوداً به وملاحظاً بجلاء في هذا المنحى، ما يعني أن مجال تقنية المعلومات بات معيناً خصباً، تتجاوزه جل التخصصات العلمية، إذ توظفه بطريقة عملية في خدمة مشروعاتها البحثية على اختلافها وتمايزها. ورغم أن الجانب العملي التطبيقي لمجال تقنية المعلومات أقرب في دلالاته إلى هندسة الحاسبات الآلية والتطبيقات التقنية المتنوعة التي يجرى توظيفها في كافة المجالات، إلا أن ثمة جانباً اجتماعياً أو سلوكياً يتعلق بهذا المجال بوجه من الوجوه، إذ باتت التقنية الحديثة تشكل بعداً مؤثراً في حياة الإنسان، سواءً أكان هذا التأثير إيجابياً أم سلبياً.

ومن جهة أخرى، ففي ظل الدعوات المتكررة بالمحافل العالمية والدولية إلى التوجه نحو فكرة 'المعرفة البيئية' وأهميتها في فهم العلاقات المحتملة بين التخصصات المعرفية بعضها البعض، ما قد ينجم عنه نشأة المزيد من العلوم المستقلة الجديدة، يظل مجال تقنية المعلومات قائماً بذاته على مسافة واضحة بين مختلف التخصصات المعرفية الأخرى، حيث يمثل هذا المجال نقطة محورية للبحث والنظر بين تلك التخصصات، وهذا ما حمل الباحث حقيقةً في هذه الدراسة على التفكير بعمقٍ حول إمكانية معالجة نظرية المعرفة البيئية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات، حيث وقع الاختيار في الناحية التطبيقية على مجال تقنية المعلومات، وما إذا كان ينزع بدرجة نسبية معينة إلى قطاع تخصصي محدد، وذلك استناداً إلى مؤشرات قياسات محددة، وضعها الباحث في معرض معالجة ظاهرة الدراسة في القسم التطبيقي لاحقاً. هذا، وقد وقع الاختيار على مجال تقنية المعلومات على وجه الخصوص للمبررات الآتية:

1. أنه يمثل نقطة التقاء الكثير من المجالات المعرفية المتخصصة معاً بحثاً ودراساً؛ فلم تفتأ تقنية المعلومات تشكل بدورها بعداً حاضراً بجلاء في مختلف مناحي الحياة العصرية.
2. أنه أكثر المجالات الموضوعية المرشحة- من وجهة نظر الباحث- لتكون محلاً للدراسات البيئية بين مختلف المجالات الأخرى.
3. أن هذا المجال الموضوعي يرتبط بدرجة ما بالتخصص العلمي الذي ينتسب إليه الباحث؛ علم المكتبات والمعلومات، فيما يتعلق بثورة المعلومات والتطبيقات التقنية في المكتبات ومرافق المعلومات بوجه عام، فكان من الأوفق أن يقع الاختيار على هذا المجال تعييناً وقصداً.

3 تساؤلات الدراسة

1. ما المقصود بنظرية المعرفة البيئية، وما أهميتها من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات؟

2. ما المؤشرات القياسية التي يمكن الاستناد إليها من أجل تحديد النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات؟.

3. ماذا عن طبيعة النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء المؤشرات القياسية الدالة؟

4 أهداف الدراسة

1. التعريف بنظرية المعرفة البيئية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات.
2. رصد المؤشرات القياسية الدالة على طبيعة النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات.
3. تحديد طبيعة النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء عدد من المؤشرات القياسية.
4. تقديم 'أداة بحث معيارية'؛ يمكن الاعتماد عليها عند قياس الطبيعة التخصصية لأحد المجالات الموضوعية، حيث تتمثل هذه الأداة في 'مؤشرات النزعة التخصصية'.

5 أهمية الدراسة

تتأكد أهمية الدراسة الحالية في ضوء الاعتبارات الآتية:

1. انعقاد طائفة من المؤتمرات العلمية على المستوى العالمي والإقليمي حول الدراسات البيئية بحسبها اتجاهاً بحثياً هادفاً، يسهم في حل المشكلات المجتمعية من أكثر من وجهة نظر تخصصية. ولعل من أشهر هذه المؤتمرات ما يلي:

- مؤتمر سلوك البحث عن المعلومات والدراسات البيئية *Information Seeking Interdisciplinary Conference (ISIC)*؛ وهو مؤتمر يعقد سنوياً منذ عام 1996 وحتى الآن، ليغطي موضوع سلوك البحث عن المعلومات من وجهة نظر التخصصات المختلفة؛ لا سيما: علم المعلومات، ودراسات الاتصال، والتعليم، وعلوم الإدارة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم الحاسب الآلي.

- مؤتمر العلوم الاجتماعية والدراسات البيئية *Social Sciences and Interdisciplinary Studies (SSIS)*.
- المؤتمر الدولي الثالث حول "العلاقات البيئية بين العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى: تجارب وتطلعات"، المنعقد في المدة 15-17 ديسمبر 2015، بسلطنة عمان.

2. تقدم الدراسة نظرية المعرفة البيئية من حيث أهميتها في تطوير التخصصات العلمية وإثراء المعرفة الإنسانية ذات الصلة بعلم المكتبات والمعلومات.
3. تسهم الدراسة في سد الفجوة المتعلقة بنقص المعرفة العلمية المتخصصة في مجال الدراسات البيئية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات.

4. تقدم الدراسة مجموعة متباينة من المؤشرات القياسية الدالة على تحديد طبيعة النزعة التخصصية لمجال علمي محدد، ما يعني إمكانية توظيف هذه المؤشرات عموماً كأداة بحث معيارية عند إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية ذات الصلة، والكشف عن هوية الحقول المعرفية الجديدة.

6 مصطلحات الدراسة

1/6 النزعة التخصصية Discipline Tendency

لم يقف الباحث في الإنتاج الفكري على تعريف معين يوضح مفهوم النزعة التخصصية. ولكن بصورة إجرائية، يمكن القول أن النزعة التخصصية تشير إلى اتجاه المقالات العلمية أو ميلها ونزعتها إلى تخصص موضوعي معين، في ضوء عدد من المؤشرات القياسية الدالة. على سبيل المثال: يمكن الحكم على مقالة علمية معينة أنها تنزع إلى قطاع موضوعي محدد (مثل: العلوم التطبيقية، أو العلوم الاجتماعية، أو العلوم متعددة التخصص)، استناداً إلى عنوان هذه المقالة، أو عنوان الدورية المنشورة بها، أو طبيعة التخصص الدقيق لفريق المؤلفين، أو الكلمات المفتاحية، أو دلالة الاستشهادات المرجعية، أو غير ذلك من مؤشرات ذات دلالة محتملة.

2/6 نظرية المعرفة البينية Theory of Interdisciplinary Knowledge

رغم أن الباحث قد أفرد بنداً مستقلاً بالقسم النظري يتناول فيه نظرية المعرفة البينية بشكل مركز، يجمل به هنا أن يعرف بإيجاز ماهية هذا المصطلح بصورة إجرائية، فيقول: تعبر المعرفة البينية عن حالة الارتباط البيني المحتملة بين مختلف مجالات المعرفة الإنسانية بعضها البعض، بحيث يفيد كل تخصص علمي من جملة التخصصات العلمية الأخرى، ما يعزز من فرصة استيعاب الظاهرة محل الدراسة بصورة تكاملية، وما ينجم عن ذلك أيضاً من نشأة المزيد من العلوم المستقلة الجديدة. وأن هذه المعرفة البينية تمثل ثمرة الدراسات البينية القائمة على الترابط أو التداخل الحاصل بين المجالات المعرفية المختلفة، كما تعد اتجاهاً بحثياً أو نشاطاً علمياً جرى تشجيعه ودعمه على المستويين الدولي والإقليمي.

3/6 الدوريات العلمية متعددة التخصص Multidisciplinary Journals

هي تلك الدوريات التي تنشر مقالات علمية تعود لعدد من التخصصات العلمية المختلفة، دون الاقتصاد على تخصص علمي واحد، أو أن هذه الدوريات تكتسب طبيعتها التعددية من خلال ما تنص عليه في سياسة النشر لديها، إذ تدعو الباحثين من مختلف التخصصات العلمية إلى النشر بها. وتعد دوريات العلوم *Nature* والطبيعة *Science* من أبرز الدوريات العلمية ذات الصبغة التخصصية المتعددة. كما يمكن لهذا المفهوم أن ينسحب على المقالة متعددة التخصص أو المقالة العلمية ذات النزعة التخصصية المتعددة.

4/6 العلوم التطبيقية Applied Sciences

عادةً ما تركز العلوم التطبيقية على تطبيق المعرفة العلمية في البيئة المادية على أرض الواقع بغية حل المشكلات بالطريقة العملية، وتشمل كلاً من العلوم الطبية والهندسية والزراعية والاقتصاد المنزلي وإدارة الأعمال وغيرها⁽³⁾. وهذه العلوم - من حيث التخصصية - يمكن وصفها بالعلوم أحادية التخصص Mono-disciplinary، حيث يدور كلٌّ منها بمفرده حول مجال تخصصي واحد.

5/6 العلوم الاجتماعية Social Sciences

تهتم العلوم الاجتماعية بدراسة المجتمع والعلاقات القائمة بين أفرادها، حيث تنضوي على كثيرٍ من المجالات التخصصية ذات الصلة، منها: الاقتصاد، والعلوم السياسية، والجغرافيا البشرية، وعلم السكان، والإدارة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم الآثار، والفقه والتاريخ واللسانيات، وغيرها⁽⁴⁾. ويمكن وصف هذه العلوم بأنها أحادية التخصص، باعتبار أن كل فن أو علم فرعي من بينها يعد مجالاً تخصصياً منفرداً.

7 منهج الدراسة وأدواتها

1/7 منهج الدراسة

تستند هذه الدراسة إلى اثنين من الأساليب المنهجية، هما:

- (1) أسلوب التحليل البليومتري Bibliometric Analysis: تجلّي توظيف هذا الأسلوب فيما يتعلق بتحليل الاستشهادات المرجعية الخاصة بمقالات الدوريات العلمية عينة الدراسة ضمن جملة المؤشرات الدالة على النزعة التخصصية لهذه المقالات، حيث جرى تحليل عينة من المقالات المستشهد بها من جانب مقالات العينة، على نحو ما سيأتي بيانه لاحقاً.
- (2) أسلوب تحليل المحتوى Content Analysis: تم الاستعانة بهذا الأسلوب في أكثر من موضع من الدراسة في جانبها التطبيقي العملي؛ وسيما عند تحليل الانتسابات المهنية لمحري الدوريات العلمية ومؤلفي مقالات العينة، وعند مراجعة قسم "الهدف ونطاق الاهتمام الموضوعي Aims and Scope" بدوريات العينة.

2/7 عينة الدراسة

تمثل المجتمع الأصلي لهذه الدراسة في الإنتاج الفكري المنشور حول مجال "تقنية المعلومات" بوجه عام. ونظراً لكثافة الإنتاج الفكري المنشور حول هذا المجال الموضوعي، احتاج الباحث إلى اختيار عينة مقصودة، حيث اعتمد على قاعدة بيانات SCOPUS، وهي متاحة للبحث والاسترجاع من خلال موقع عمادة شؤون المكتبات بجامعة طيبة، المملكة العربية السعودية. وكان الدافع وراء الاعتماد على قاعدة البيانات المشار إليها أنها:

1. تدعم إمكانات البحث المتقدم، بحيث يسهل تضيق نطاق البحث في ضوء مجموعة من المحددات المهمة، وخاصة محدد عنوان الوثيقة، وشكل الوثائق المسترجعة وغير ذلك من محددات.
2. تسمح باستيراد نتائج الاسترجاع في شكل ملف Excel، تمهيداً لتحليل مفردات العينة فيما بعد.
3. تسمح بإنشاء قائمة ببليوجرافية بالوثائق المسترجعة، بحيث يمكن عرضها وفقاً لأحد أساليب صياغة الاستشهادات المرجعية المعروفة.
4. تسمح باستيراد الاستشهادات المرجعية المتعلقة بالوثائق المسترجعة، تمهيداً لتحليلها عند الحاجة.
5. توفر الأشكال البيانية المتعلقة بنتائج الاسترجاع، موزعةً زمنياً وجغرافياً وشكلياً ولغوياً وموضوعياً، كما تسمح للمستخدم بالتحكم في تلك الأشكال وتغييرها.
6. توفر خاصية حفظ نتائج البحث والاسترجاع، بحيث يمكن للمستخدم الرجوع إلى تلك النتائج عند الحاجة، من غير أن يضطر إلى إعادة إجراء عملية البحث في كل مرة.

1/2/7 صياغة استراتيجية البحث

ومن أجل اختيار عينة الدراسة، استخدم الباحث استراتيجية بحث محددة بدقة على النحو التالي:

TITLE (“Information Technology”) AND DOCTYPE (ar) AND PUBYEAR > 2012 AND PUBYEAR < 2016

حيث:

- 1) **مصطلح البحث:** وقع الاختيار على مجال تقنية المعلومات، وفقاً للمبررات المذكورة بمشكلة الدراسة آنفاً، حيث تم البحث عن المصطلح “Information Technology” بين علامتي تنصيص على هذا النحو، بحيث تُسترجع الوثائق التي انضوت في عناوينها فقط على المصطلح بصورة تلازمية.
- 2) **نطاق البحث:** تم تطبيق البحث ضمن نطاق عناوين المقالات العلمية Article Title. ومن ثم، استُبعدت المواضيع الأخرى التي يُحتمل أن يُذكر فيها هذا المصطلح، مثل: المستخلصات، والكلمات المفتاحية، والانتسابات المهنية للمؤلفين، وعناوين المؤتمرات، وقوائم المراجع، وغيرها.
- 3) **المدى الزمني للبحث:** وقع الاختيار على الوثائق المنشورة خلال المدة الزمنية (2012-2016)؛ وذلك من أجل الوقوف على الاتجاهات الحديثة المتعلقة بمجال البحث، فضلاً عن الرغبة في تقليص نتائج الاسترجاع قدر الإمكان، بحيث يمكن معالجتها بصورة سليمة مركزة.

4) أشكال الوثائق: وقع الاختيار على مقالات الدوريات العلمية (ar) Articles، إذ تعد أبرز أشكال الإنتاج العلمي من حيث الحداثة والأصالة. ومن ثم، استُبعدت الأشكال الأخرى للوثائق، مثل: الكتب، وفصول الكتب، وأعمال المؤتمرات، والخطابات الموجهة إلى المحرر وغيرها.

شكل (1) إجراءات تحديد عينة الدراسة من المقالات العلمية

2/2/7 نتائج الاسترجاع:

بلغ عدد الوثائق المسترجعة 2.075 مقالة علمية [وذلك حتى تاريخ 2017/09/14]. واستناداً إلى إمكانيات معالجة نتائج البحث التي توفرها قاعدة بيانات SCOPUS، جرى تقليص هذا العدد الضخم من الوثائق - انظر الشكل (1) -، وفق هذين المعيارين:

1. استبعاد الدوريات العلمية التي نشرت أقل من 10 مقالات بحثية خلال مدة الدراسة.
 2. استبعاد المقالات العلمية المنشورة بلغة غير الإنجليزية.
- وعليه، بلغ إجمالي عدد الدوريات العلمية المختارة 18 دورية، حيث نشرت 252 مقالة علمية (بنسبة 12.1% خلال مدة الدراسة⁽⁵⁾).

3/ أدوات الدراسة

1. قاعدة بيانات SCOPUS؛ وذلك من أجل تحديد مفردات العينة واستيراد الوثائق المسترجعة.

2. قائمة المراجعة؛ حيث استندت الدراسة في جانبها التحليلي إلى قائمة مراجعة⁽⁶⁾، اعتمدت على ملف Excel، تم استيراده من قاعدة بيانات SCOPUS، يقدم معلومات ببيوجرافية مفصلة عن عينة الدراسة، كما زوده الباحث بأربعة مؤشرات قياسية، هي: فريق المؤلفين، وعنوان المقالة العلمية، والكلمات المفتاحية، والاستشهادات المرجعية.
3. زيارة مواقع الدوريات العلمية الممثلة لعينة الدراسة؛ وذلك من أجل استقاء المعلومات المتصلة بالمؤشرين الآخرين، وهما: عنوان الدورية العلمية، وهيئة التحرير العلمي.

8 الدراسات السابقة وأدب الموضوع

يزخر الإنتاج الفكري الأجنبي بالكثير من الأعمال العلمية التي قدمت حول الدراسات البيئية بوجه عام، غير أن ما يحرص الباحث على توثيقه في هذه المراجعة العلمية الموجزة سوف ينصب على الجانب التطبيقي المتعلق بتقييم النشاط العلمي في مجال الدراسات البيئية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات؛ إذ أن إطار عمل الدراسة الحالية إنما يدور حول رصد ظاهرة التخصصية البيئية فيما يتعلق بمجال تقنية المعلومات على وجه الخصوص.

هناك عددٌ من الدراسات العلمية التي أجريت من أجل قياس معدلات الاستشهاد المرجعي بالمقالات متعددة التخصص مقارنة بالمقالات أحادية التخصص استناداً إلى أساليب القياس البليومتري، سيما تحليل الاستشهادات المرجعية وتحليل أنماط التأليف التعاوني، بهدف التعرف على طبيعة التداخلات البيئية المحتملة بين التخصصات المختلفة، وذلك مثل دراسة تشامر (Schummer, 2004) التي تناولت أنماط التعاون البيئي الحاصلة بين المقالات العلمية المتخصصة في مجال التقنيات متناهية الصغر أو النانوتكنولوجيا Nanotechnology⁽⁷⁾.

ومن هذه الدراسات أيضاً: دراسة روس (Ross, 2008) حول درجة التخصصية التي يحظى بها مجال العلوم السياسية من وجهة نظر بعض التخصصات الأخرى، سيما علوم الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة الاجتماعية ودراسات المناطق Area studies، باعتبار تلك الأخيرة حقلاً بيئياً مستقلاً، غير أن تلك الدراسة لم تستند إلى مؤشرات حقيقية تحدد طبيعة هذه الدرجة من التخصصية بالضرورة⁽⁸⁾. واهتمت دراسة هونج وشانج (Huang & Chang, 2011) برصد التخصصات البيئية التي استشهد بها من جانب الباحثين في علم المعلومات، وذلك في سبيل التعرف على الطبيعة التخصصية لهذا الحقل المعرفي، حيث خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى أن علم المعلومات يعد حقلاً بيئياً، يمثل محط اهتمام الكثير من التخصصات المعرفية الأخرى⁽⁹⁾.

كما عالج كلٌّ من هونج وشانج في دراسةٍ لهما (Huang & Chang, 2012) طبيعة التداخل البيئي المحتمل بين علم المعلومات وعلم المكتبات، مؤكدين أن هناك اتجاهاً يعبر عن حالة الترابط الملحوظ بين العلمين، وأن علم المكتبات أقرب إلى العلوم الاجتماعية من حيث معدلات الاستشهاد المرجعي، بينما بدت العلوم الطبيعية ذات تأثير قوي على علم المعلومات، حسبما أفادت الدراسة⁽¹⁰⁾. كما ناقش لوباتينا (Lopatina, 2012) الإشكالات النظرية المتصلة بطبيعة التداخل البيئي الواقع بين علم المكتبات من جهة وجملة العلوم الاجتماعية والإنسانيات من جهة أخرى، مع التركيز على علم الاجتماع بصفة خاصة⁽¹¹⁾. وعلى شاكلة هذه الدراسات، قدّم تشن وآخرون (Chen, et al, 2015) دراسة عن الطبيعة البيئية القائمة بين تخصصي الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، توسلاً بأساليب القياس الببليومتري المتقدمة وخرائط شبكات الاستشهادات المرجعية⁽¹²⁾.

ومن الأساليب التي طُبقت من أجل دراسة فرص التعاون أو التداخل البيئي الحاصل بين مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أسلوبُ التحليل القائم على المراجعة العلمية Systematic Review، كما جرى ذلك في دراسة كلٍّ من فيشر وتوبي ورونلتاب (Fischer; Tobi and Ronteltap, 2011)، والتي استندت إلى تحليل الإنتاج الفكري، متمثلاً في 81 مقالة علمية، حيث أكدت الدراسة على ضرورة فهم طبيعة الاختلافات المنهجية بين التخصصات العلمية، فضلاً عن أهمية صقل مهارات الباحثين المنخرطين في مثل تلك الفئة من الدراسات البيئية، كما أوضحت أيضاً أن هذه الدراسات تحتاج إلى دعم مؤسسي من جانب الجهات الراعية، ما يعزز من فرص التعاون الحقيقي بين التخصصات المختلفة⁽¹³⁾.

وفي معرض الحديث عن طبيعة التداخل بين التخصصات المعرفية بعضها البعض، هناك عددٌ كبير من الدراسات السابقة التي اعتمدت على مؤشرات ذات صلة مباشرة بأساليب القياس الببليومتري، مثل دراسة توموف وموتافوف (Tomov and Mutafov, 1996)، ودراسة ليفيت وثلولول (Levitt & Thelwall, 2008)⁽¹⁴⁾، ودراسة نوردين (Noorden, 2015)⁽¹⁵⁾، ودراسة موجابشاكاف ورفاقه (Mugabushaka; Kyriakou and Papazoglou, 2016)⁽¹⁶⁾، ودراسة شو وآخرين (Xu, et al, 2016)⁽¹⁷⁾، ودراسة ليو ورفاقه (Liu; Shi and Li, 2017)⁽¹⁸⁾.

وقدّم كلٌّ من بارثل وسيدل (Barthel and Seidl, 2017)⁽¹⁹⁾ دراسةً هدفت إلى الكشف عن واقع التعاون بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، استناداً إلى عينة من المقالات العلمية المتخصصة في علم المياه أو الهيدرولوجيا Hydrology في المدة [1990-2014]، حيث ناقشت الدراسة بعض المؤشرات المعبرة عن طبيعة هذا التعاون، وذلك بهدف تصنيف مقالات العينة وفقاً لدرجة التخصصية التي تحظى بها. وتوسلاً بأسلوب تحليل المحتوى، خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج؛ منها: أن النسبة الإجمالية للمقالات متعددة

التخصص كانت ضعيفة للغاية، كما بدت الزيادة العددية في هذه المقالات طفيفة خلال العقود الزمنية التي تناولتها الدراسة. واتضح أن المقالات متعددة التخصص لم يُستشهد بها كثيراً مقارنة بالمقالات أحادية التخصص، سواءً في قطاع العلوم الطبيعية أم العلوم الاجتماعية. كما قدم سيدل وبارثل في نفس العام دراسةً أخرى (Seidl and Barthel, 2017)⁽²⁰⁾ تناقش طبيعة العلاقة بين تخصص علم المياه ومجال العلوم الاجتماعية على وجه التحديد، توسلاً باستبانة وزعت على عينة من الباحثين والمهنيين المتخصصين في مجال علم المياه، حيث أكدت النتائج أن الدراسات البيئية في هذا المجال تبدو على مسارٍ واعدٍ من الاهتمام، غير أنها تحتاج إلى مزيدٍ من النضج في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة.

وعلى مستوى الدراسات العربية، وقف الباحث على دراسة واحدة تتصل نوعاً ما بدراسته الحالية، وهي دراسة كلٍ من (نعيمة جبر وصباح كلو، 2010)⁽²¹⁾، والتي هدفت إلى الكشف عن طبيعة العلاقة البيئية التكاملية بين تخصصي إدارة المعلومات وإدارة المعرفة، اعتماداً على قاعدة بيانات SCOPUS، فضلاً عن التعرف على المجالات الموضوعية التي تعكس اهتمامات كلٍ منهما، وما إذا كانا متكاملين معاً في بناء المعرفة في مجال تخصصي معين. وقد أسفرت النتائج عن ملاحظة وجه تشابه واضح بين تخصصي إدارة المعلومات وإدارة المعرفة؛ فقد بدأ مجال العلوم الهندسية أول الحقول المعرفية الداعمة لتخصص إدارة المعلومات من الناحية التخصصية، بينما جاء مجال العلوم الاجتماعية في الرتبة الثانية بالنسبة لكلا التخصصين على حدٍ سواء.

وعلى أي حال، لم تسفر مراجعة الإنتاج الفكري الأجنبي والعربي عن دراسة واحدة تناولت مفهوم النزعة التخصصية لمقالات الدوريات العلمية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات، اللهم إلا دراسة الباحثين بارثل وسيدل - سألقة الذكر - حول تخصص علم المياه، حيث توصلت دراستهما بعددٍ من المؤشرات القياسية التي تتداخل نوعاً ما مع بعض المؤشرات المذكورة بالدراسة الحالية. لذا، يرى الباحث - في حدود علمه - أن الدراسة الحالية تعد أولى الدراسات العربية التي ترصد حالة الترابط البيئي المحتملة بين مقالات الدوريات العلمية في مجال تقنية المعلومات، فضلاً عن قياس درجة النزعة التخصصية فيما بينها في ضوء نظرية المعرفة البيئية.

9 الإطار النظري للدراسة

1/9 مدخل تمهيدي

حين يتعلق الأمر بالحديث عن نظرية المعرفة البيئية، فإنه يجب التأكيد على أن هذا الحديث لا يقوم هنا على مناقشة البعد الفلسفي التنظيري المجرد وثيق الصلة بنظرية المعرفة عموماً، حسبما ساقه أساتذة الفلسفة، ممن أوردوا كلاماً مطولاً في هذا الباب من وجهة نظر فلسفية، مثل ما فعل رودريك

تشيزهولم Chisholm في كتابه الذي ترجم إلى العربية بعنوان "نظرية المعرفة"⁽²²⁾، أو زكي نجيب محمود في كتابه "نظرية المعرفة"⁽²³⁾، أو غيرهما. وإنما ينصب الحديث هنا بشكل تجريدي على معالجة نظرية المعرفة البيئية، فيما يتعلق بدراسة الارتباطات البيئية بين العلوم بعضها البعض، ما يسفر عن نشأة المزيد من العلوم الجديدة، وكيف أن تخصصاً ما أو مجالاً معيناً قد ينزع في اهتماماته الموضوعية إلى تخصص أو مجال معرفي محدد، بصرف النظر عن الفلسفة التنظيرية المرتبطة بذلك. وإذ يتناول الباحث نظرية المعرفة البيئية، فإنه يتناولها من وجهة نظر علمية مجردة ذات صلة بعلم المكتبات والمعلومات، إذ تندرج هذه المسألة تحت أحد الموضوعات البحثية وثيقة الصلة بهذا التخصص، ألا وهو مبحث الاتصال العلمي Scholarly Communication. كذا، يحاول الباحث أن يعالج نظرية المعرفة البيئية في قالب لا يخرج في رسمه عن علم المكتبات والمعلومات، لا سيما من الناحية التطبيقية، ما يمكن أن يعبر عن ماهية "المعرفة البيئية" من وجهة نظر تخصصية، بغض الطرف عن الرؤى الفلسفية الأخرى التي ربما كانت حاکمة بصورة ملحوظة، فيما يخص نظرية المعرفة بمعنى أكثر رحابةً وشمولاً.

2/9 المعرفة الموسوعية Encyclopedic Knowledge

لقد كانت المعرفة الموسوعية حاضرةً بجلاءً أبان الحضارة العربية الإسلامية، حيث عرف علماء المسلمين مبادئ تصنيف العلوم والفصل النوعي فيما بينها، ولكن ذلك لم يمنعهم من النظر إلى المعارف البشرية باعتبارها كلاً متكاملًا، مبرزين بذلك نماذج واضحة من المصالحة التخصصية عوضاً عن المقاطعة السائدة الآن بين فروع المعرفة. إن هذا الموقف التكاملي من العلوم هو ما أسهم في ترسيخ دور الحضارة العربية الإسلامية في حفظ علوم الحضارات القديمة⁽²⁴⁾.

وقد برز فريقٌ من العلماء أمكنهم الجمع بين عدة مجالات علمية في آن واحد؛ مثل ابن سينا (في الطب واللغة والفلسفة والرياضيات والطبيعة والتشريع)، والرازي (في الطب والكيمياء والطبيعة)، والفارابي (في الموسيقى والفلسفة والسياسة)، والكندي (في الموسيقى والطب والرياضيات والفلك والكيمياء والفلسفة والجغرافيا). وفي ظل عصر النهضة الأوروبية، كان العلماء ذوي إلمامٍ ملحوظٍ بجميع جوانب العلوم الأدبية منها والتقنية، مع إقرارهم بالحدود المعرفية الفاصلة فيما بينها، حتى شاع آنذاك مفهوم العالم ذي الثقافة الموسوعية Polymath، حيث يعد ليوناردو دافنشي Leonardo Da Vinci النموذج الأبرز لرجل عصر النهضة، إذ كان ملماً بعددٍ من المعارف والفنون، مثل الرسم والشعر والرياضيات والهندسة والموسيقى، فضلاً عن كونه رائداً فذاً في علم التشريح⁽²⁵⁾.

ولكن، قد كُتِبَ لهذه النزعة الموسوعية الشمولية أن تبقى مدة من الزمن في ظل النهضة الأوربية الحديثة، ما يعني أن التحول إلى النزعة التخصصية أو المعرفة التخصصية لم يقع بين عشية أو ضحاها، بل كان ثمة مقدمات وعوامل متعددة أسهمت في عملية التحول إلى مرحلة المعرفة التخصصية، كمرحلة تطورية، إذ كانت ثمرة طبيعية لتطور العلوم وإرساء النظريات والمناهج والأساليب العلمية الحديثة.

3/9 المعرفة التخصصية Specialization Knowledge

ترسخ مفهوم النزعة إلى التخصصية Disciplinary في ظل إنشاء الجامعات الحديثة منذ قرنين أو يزيد، ما ترتب عليه من إنشاء المؤسسات التي يعمل فيها الباحثون المنتسبون إلى التخصصات العلمية المختلفة، مثل الأقسام العلمية بالكليات، والمختبرات، والجمعيات العلمية، وغيرها من مؤسسات متنوعة، تحتضن التخصص وتسهّم في إنتاج المعرفة التخصصية بالضرورة⁽²⁶⁾. لقد كان الفكر الإبيستمولوجي Epistemology، أو ما يعني نظرية المعرفة⁽²⁷⁾، قائماً عند الأغريق على مبدأ تكامل العلوم، حيث تبنى الأغريق نظرية وحدة المعرفة، إذ رأوا أن المعرفة وحدة عضوية واحدة، مع الاعتراف بما يخص كل مجال معرفي من تفردية وخصوصية. ولكن الموقف قد تغير نوعاً ما في القرن التاسع عشر؛ حيث أدرك العلماء أن حجم المعرفة الإنسانية بات من الضخامة بحيث أصبحت فكرة وحدة المعرفة تلك غير مقبولة، ما فتح الباب أمام فكرة جديدة هي التخصص أو المعرفة التخصصية⁽²⁸⁾.

بيد أن هذه الحالة من التخصصية قد ترتب عليها، وفقاً لما وصفه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر Weber⁽²⁹⁾، نتيجتان متناقضتان؛ هما "التبصر Insight" و"العمى Blindness"!! والمعنى أن التبصر قد نجم عن تشجيع التخصص، أي المعرفة المتعمقة في جانب موضوعي محدد، وهو ما يعرف بالمعرفة العمودية. وأما بالنسبة للعمى، فكان نتيجة طبيعية للتعلم المذكور، إذ نجم عنه قصور في دراسة المجال المعرفي بوصفه وحدة واحدة وعلاقته بغيره من حقول معرفية، أي إغفال ما يعرف بالمعرفة الأفقية. وهنا يتضح أن الفائدة التي جنتها المؤسسات البحثية من التبصر المتزايد باتت تتناقض قيمتها شيئاً فشيئاً أمام التكلفة الكلية للعمى عن حقيقة أن التخصص ليس إلا جزءاً مقتطعاً من كل، ومن ثم حدث قصور كبير في دراسة المجال التخصصي الواحد بشكل تفرد، كما تزايد إغفال الباحثين لدراسة العلاقات بين تخصصاتهم والتخصصات المعرفية الأخرى، وأصبح كل عالم يعيش مطمئناً مستقلاً بذاته، رابضاً أو قابلاً في قلعة منعزلة⁽³⁰⁾.

إن الحرص على معرفة أسرار الظواهر العلمية في سياقاتها المختلفة حمل الباحثين على الاتجاه نحو عزل الظواهر عن بعضها البعض. وما لبثت الظاهرة المجردة أن تحولت إلى ظواهر، كما تحول التخصص الواحد إلى تخصصات عدة، ما فتئت أن استقلت هي الأخرى، وصار لها منظومة اصطلاحية

ومناهج وأساليب محددة، وانعزلت بدورها عن التخصص الوالد فضلاً عن بقية التخصصات المجاورة. وهذا ما أحدث تخوفاً متزايداً من مسألة الإيغال في التخصصية بصورة تحمل على العزلة بين التخصصات. بيد أن هذا التخوف هو ما حمل مرة أخرى على الدعوة إلى الممارسة البحثية البينية عند بعض المشتغلين في فلسفة العلوم والمهتمين بالآثار الإيجابية والسلبية للعلوم والتقنية في حياة الإنسان المعاصر⁽³¹⁾. ولكن، منذ منتصف القرن العشرين، أبدى بولدينج Boulding وغيره من العلماء تأسفهم بشأن هذه العزلة التي تعيشها التخصصات العلمية فيما بينها⁽³²⁾.

يفهم من هذا أن الإحاطة الموسوعية بمعناها القديم لم تعد ممكنة، كما أن التخصص الدقيق يضع المتخصص في دائرة مغلقة، بحيث لا يرى الدوائر الأخرى التي تحيط به ولا يكثر لها، رغم ما يمكن أن تحمله من أثر واضح في مجال عمله⁽³³⁾. وكذا، تعبر هذه الفقرة عن وجود إشكالية معينة حول فكرة المعرفة التخصصية، وما إذا كان هناك بديل أفضل يمكن الاستعانة به في هذا السياق من أجل تجاوز التحديات المترتبة على الإيغال في التخصصية.

4/9 نظرية المعرفة البينية Theory of Interdisciplinary Knowledge

في كتابه حول المعرفة المستدامة Sustainable Knowledge، يقدم فرودمان (Frodeman, 2014) رؤيته حول ما أسماه بنظرية الدراسات البينية، موضحاً أنه في لغة الاتصال العلمي، يشير مصطلح البينية عموماً إلى التكامل المعرفي الحاصل بين مختلف التخصصات العلمية⁽³⁴⁾. ولكن إرهابات الدعوة إلى فكرة المعرفة البينية تكمن في الموقف الذي تورط فيه بعض الباحثين فيما يتعلق بنظرتهم إلى المعرفة الموسوعية بمعناها القديم وانغماس آخرين في تصورهم حول المعرفة التخصصية بدرجة أدت إلى العزلة بين التخصصات، على نحو ما ذكر بالفقرة السابقة. لذا، يرى الباحث أن الحاجة إلى المعرفة البينية بات طلباً ملحاً في ظل ما نعيشه اليوم من ثورة معلوماتية، أضحت الباحث العلمي فيها غير قادر بمفرده على متابعة كل ما هو منشور في مجال اهتمامه الموضوعي، وعلى مستويات مختلفة، تتباين فيها أشكال الإنتاج الفكري المنشور، كما تتنوع فيها لغات هذا الإنتاج ومباحثه التخصصية الدقيقة وعلاقاته الارتباطية المتباينة. وهذا ما دفع إلى التحول نحو فكرة المعرفة البينية، أي القائمة على العلاقات المترابطة بين العلوم والمعارف الإنسانية، فأصبح بالإمكان لعلم معين أن يستند إلى أسس علم آخر ويفيد منه، فينجم عن ذلك حل مشكلة مجتمعية قائمة، يتضافر من أجلها أكثر من مجال تخصصي واحد.

ويرى البعض أن المعرفة البينية تعد مرحلة من مراحل تطور العلم، حيث تلت مرحلتي المعرفة الموسوعية والمعرفة التخصصية⁽³⁵⁾؛ ذلك أن تقسيم الحقول المعرفية إلى كيانات منعزلة أدى إلى خلق الإحساس بالحاجة إلى ربط تلك الكيانات المتناثرة معاً، من خلال إيجاد مجال معرفي أعلى يعمل كعامل

ربط أو توحيد بين تلك الكيانات المتفرقة، حيث لعبت الفلسفة هذا الدور بجدارة، وربما يظهر ذلك من خلال المسمى المعروف بدرجة دكتوراه الفلسفة التي يحصل عليها الباحثون، بصرف النظر عن حقولهم المعرفية أو تخصصاتهم الدقيقة. ووفقاً لمايكل موران Moran، فإن الدراسات البيئية تؤدي حالياً الدور نفسه الذي كانت تقوم به الفلسفة سابقاً من حيث الربط بين الحقول المعرفية بعضها البعض⁽³⁶⁾.

ويرفض الباحث هذا الإدعاء النظري من وجهتيه المتعلقةتين بكون "الفلسفة" أو "الدراسات البيئية"، هما عاملاً الربط بين الحقول المعرفية قديماً أو حديثاً، حيث إن دكتوراه الفلسفة في العلم لم تكن دليلاً منطقياً كافياً ومقنعاً وراء هذا النظر، كما أن الدراسات البيئية نفسها لم تنشأ في الأصل كمجال تخصصي له صفة القوة والهيمنة؛ بحيث يربط بين الحقول المعرفية معاً أكثر من كونها دراسات باتت الحاجة إلى طلبها ملحةً في وقت استقلت فيه الحقول المعرفية بذواتها وتوقعت على أنفسها، فأصبح من الضروري أحياناً الربط بين مجالين أو أكثر من أجل فهم مشكلة معينة، فظهرت فكرة الدراسات البيئية. وينضاف إلى هذا أن فريقاً من العلماء قد يرفض تلك الفكرة قطعاً، أو على الأرجح قد لا يحبذ العمل في إطار تعاوني بين أكثر من مجال معرفي واحد، ربما.

هذا، ويشير فايك Vick إلى أن الأدبيات العلمية تسود فيها فكرة معينة عن الحقول المعرفية، تصورها على شكل خريطة ذهنية، تظهر فيها هذه الحقول على صورة دول ذات عواصم وحدود معلومة، حيث تبدو طرق التفكير والاتصال القائم بين المنتمين إلى المجال المعرفي الواحد تشبه العاصمة الثقافية بالنسبة إليه؛ فعادةً ما يرغب هؤلاء في حماية عاصمتهم من أي تدخل خارجي محتمل، فيزدودون عن حدودها وتقاليدها ذوداً، بينما تتمثل فكرة الدراسات البيئية في عبور هذه الحدود بين تلك الحقول المعرفية وتجاوزها⁽³⁷⁾. وكما يشير واجنر Wagner ورفاقه، فإنه منذ عقد الستينيات من القرن العشرين أخذت المصطلحات العلمية الدالة على الترابط المحتمل بين العلوم بعضها البعض في الظهور والتداول بصورة متواترة في الإنتاج الفكري⁽³⁸⁾.

5/9 مستويات المعرفة البيئية

يرى مورين Morin أن تاريخ العلوم ليس تاريخ المسار التخصصي فحسب، وإنما يشمل أيضاً تاريخ تغير الحدود التخصصية وتشكل التخصصات الهجينة، حيث يقول: "إذا كان التاريخ الرسمي للعلم هو تاريخ التخصصية، فإن تاريخاً آخر متصلاً به أشد الاتصال وغير منفصل عنه، هو تاريخ التخصصية البيئية، والتخصصية المتجاوزة، والتخصصية المتعددة"⁽³⁹⁾. هذا على الرغم من أن البعض يرى أن هذه المصطلحات الثلاثة المشار إليها إنما هي من قبيل المترادفات وأنها تدل على معنى واحد⁽⁴⁰⁾، ولكن قد يحسن أن يسوق الباحث وجهات النظر المختلفة المتعلقة بكل منها في الفقرات التالية.

1/5/9 التخصصية المتعددة Multidisciplinary

هناك نحو ثلاثة مقابلات إنجليزية تعبر عن دلالة مصطلح التخصصية المتعددة أو العلوم متعددة التخصص، وهي كل من: Pluridisciplinarity, Polydisciplinarity, Multidisciplinary. ويبدو أن المصطلح Multidisciplinary هو الأكثر شيوعاً في الإنتاج الفكري الأجنبي للدلالة على التخصصية المتعددة. يتكون المصطلح من مقطعين أساسيين، هما: المقطع Multi، ويعني في أبسط دلالة له: الكثرة والتعددية. أما المقطع discipline، فيجد أصله التاريخي في اللفظ اللاتيني disciplina الذي يعود إلى حقبة العصور الوسطى في ظل نشأة الجامعات الأوروبية، حيث إن لهذا اللفظ مفهوماً مزدوجاً؛ إذ يعني المحافظة على النظام وممارسة السلطة أو القوة الخاصة بالانضباط من ناحية، كما يعني من ناحية أخرى المجال المعرفي الأكاديمي⁽⁴¹⁾ أو التخصص العلمي؛ والذي هو فرعٌ من فروع المعرفة الإنسانية، أو هو مجال تخصصي معين يندرج ضمن قطاع العلوم البحتة (مثل تخصص الكيمياء)، أو قطاع العلوم التطبيقية (مثل تخصص الطب)، أو قطاع العلوم الاجتماعية (مثل تخصص علم النفس).

تهدف التخصصية المتعددة إلى حل مشكلات المجتمع من خلال تضافر عددٍ متنوعٍ من أرباب التخصصات العلمية المختلفة، كما تبدو الأبحاث العلمية ذات الصلة التخصصية المتعددة في أغلب الأحيان مؤقتة؛ بحيث تكون مقتصرة على أحد المشروعات البحثية أو موجهة من أجل حل مشكلة معينة⁽⁴²⁾. ويرى بياجيه Piaget أن التخصصية المتعددة تعد بمثابة المستوى الأول من التقاء التخصصات والباحثين معاً، وذلك حينما يقتضي حل المشكلة في مجال تخصصي معين طلب مجموعة من المعلومات من مجالات تخصصية أخرى، دون أن يؤثر ذلك على طبيعة هذه التخصصات الأخرى أو إثرائها بصورة معينة، ما يعني أن الأمر يتعلق بمجرد جمع المعلومات أو تبادلها بين التخصصات المتعددة تلك، دون تفاعل حقيقي، يترتب عليه تأثير واضح في طبيعة هذه التخصصات⁽⁴³⁾. كما يؤكد ذلك كل من تشوي وباك Choi & Pak، حيث يريان أن مصطلح التخصصية المتعددة يشير إلى المعرفة التي يتم استخلاصها من التخصصات المختلفة، بحيث تظل التساؤلات البحثية والأساليب المنهجية باقية ضمن حدود كل تخصص على حدة⁽⁴⁴⁾.

ويضرب فاوست Fawcett⁽⁴⁵⁾، أستاذ التمريض بجامعة ماساتشوستس بوسطن، مثلاً على فريقين من الباحثين المشغولين بمجال علم التمريض وعلم الاجتماع، قد أعدوا دراسات مشتركة حول الأنشطة التي يقوم بها مديروا المستشفيات استناداً إلى مفهوم التخصصية المتعددة، حيث اتضح أن فريق علم التمريض⁽⁴⁶⁾ استخدم نموذجاً مفاهيمياً حول سياسة التمريض والصحة كدليل استرشادي من أجل تحليل البيانات وتفسيرها. وفي المقابل، استند فريق علم الاجتماع⁽⁴⁷⁾ إلى النظريات الاجتماعية المتعلقة بمبادئ

الرضا الوظيفي، في سبيلهم إلى تحليل البيانات وتفسير نتائج الدراسة. وهذا المثال يعبر بدرجة واضحة عن دلالة مصطلح التخصصية المتعددة.

2/5/9 التخصصية البينية Interdisciplinary

ظهر مصطلح التخصصية البينية أو ما يعني الدراسات البينية⁽⁴⁸⁾ لأول مرة عام 1937 على يد عالم الاجتماع لويس كيرتز Kirtz، بينما تحددت ملامح الدراسات البينية في النصف الأول من القرن العشرين⁽⁴⁹⁾، أي قبيل انقضاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وفي هذا أيضاً إشارة عاجلة إلى أن النشاط العلمي أخذ في النمو والتطور بعد انتهاء الحرب بين القوى المتصارعة آنذاك، بحيث نشأت التخصصات العلمية الجديدة، كما بدأت تتجلى فكرة التخصصية البينية منذ ذلك الحين. تتطلب التخصصية البينية صوراً أكثر تعقيداً من التعاون بين التخصصات المختلفة، على نحو ما هو كائن في المستوى الأول من التخصصية المتعددة، بحيث يقتضي الأمر إزالة الحواجز بين التخصصات بعضها البعض. كذا يمكن وصف التخصصية البينية بأنها مزج حقيقي بين فرعين من فروع المعرفة الإنسانية، بغية حل مشكلة معقدة، يتعذر حلها استناداً إلى تخصص علمي محدد، وإنما تدعو الحاجة إلى مشاركة مجتمع من المتخصصين في أكثر من مجال علمي واحد. ويرى ريبكو Repko ورفاقه أن الدراسة البينية تعد 'بمثابة عملية يتم من خلالها الإجابة عن تساؤل بحثي محدد أو حل مشكلة معينة، أو معالجة أحد الموضوعات الواسعة أو المعقدة جداً، بحيث يتم التعامل معه على نحو أكثر شمولاً من خلال تخصص محدد، مع الاستفادة من التخصصات الأخرى بالقدر الذي يؤدي إلى دمج الرؤى المختلفة وتكاملها بصورة تفضي إلى بناء تصور أكثر شمولاً حول هذا الموضوع'،⁽⁵⁰⁾.

وتصف الباحثة آمنة بلعلي مصطلح 'البينية' وصفاً مختلفاً، إذ ترى أنه مصطلح عابر للتخصصات Cross-specialty Term، أو ربما اعتبرت هذا الوصف مرادفاً جديداً للمصطلح، أو ربما تأثرت في هذا الوصف بمصطلح آخر يعبر عن مستوى معين من مستويات المعرفة البينية؛ ألا وهو التخصصية المتجاوزة، بيد أنها تزعم أن الإشكال الذي ارتبط بهذا المصطلح يمثل إشكالاً في المفهوم وليس في دلالاته اللغوية، حيث يشغل هذا المصطلح ضمن مجالين علميين أو أكثر، كما ترى أن المصطلحات العابرة للتخصصات عموماً سوف تكون مفتاحاً للمعرفة العابرة للتخصصات، والتي تقوم بدورها على الحوار وتبادل المعارف والخبرات بين التخصصات العلمية المختلفة⁽⁵¹⁾.

هذا، ويضرب فاوست مثالاً على التخصصية البينية، حيث يرى أنه ربما تعاون المشتغلون بمجالي علم التمريض وعلم النفس معاً من أجل تطوير منهجية تكاملية للتواصل مع المرضى. إن هذا الشكل من

التفاعل بين الفريقين يؤدي إلى خلق طريق جديدة للاتصال، تعكس بدرجة واضحة مستوى التكاملية والتكيف الحاصل بين وجهات النظر ذات الصلة بعلم التمريض وعلم النفس⁽⁵²⁾. هناك عددٌ من المناهج والأساليب البحثية المرتبطة بالدراسات البيئية، حيث استعرض واجنر ورفاقه بعض هذه المناهج فيما يتعلق بتطبيق الدراسات البيئية سواءً من جانب المؤسسات المختلفة أو المجالات التخصصية المحددة، أو على مستوى الدول، حيث حدد طائفةً من الأساليب البحثية المعتمدة في هذه الدراسات، مثل: القياسات الببليومترية المستندة إلى تحليل الاستشهادات المرجعية في الإنتاج الفكري، وإجراء المقابلات المقننة مع الباحثين في تخصصات علمية متنوعة، وتصميم خرائط أو شبكات العلاقات بين التخصصات استناداً إلى تحليل الاستشهادات المرجعية⁽⁵³⁾، ما يعد مؤشراً دالاً على كيفية تفاعل التخصصات المختلفة معاً، كما يدل كذلك على طبيعة التعاون القائم بين تلك التخصصات من خلال التأثير المتبادل فيما بينها⁽⁵⁴⁾. وتكاد تشكل كلٌ من قاعدتي بيانات Web of Science (WoS) و Scopus المصدرين الأكثر أهمية بالنسبة للباحثين فيما يتصل بجمع البيانات المتعلقة بالدراسات البيئية وإجراء التحليلات الببليومترية ذات الصلة.

3/5/9 التخصصية المتجاوزة Transdisciplinary

تشير السابقة Trans في هذا المصطلح إلى ما يعني العابر للتخصصات المختلفة أو المجاوز لكل تخصص. وبالنظر إلى هذا المصطلح، يبدو أن هناك ما يعبر عن تجاوز المعرفة العلمية بالمعنى الدقيق إلى معرفة عامة، ما يحقق فهماً أفضل للعالم بكل ظواهره الطبيعية والإنسانية التي تدرسها العلوم في تخصصاتها المستقلة أو مشاريعها البيئية. يرى بياجيه، وهو الذي سك هذا المصطلح سنة 1970، أن التخصصية المتجاوزة تهتم بوضع الروابط بين العلوم داخل نظام عام دون حدود ثابتة بين التخصصات⁽⁵⁵⁾. وقدم ستوكلس Stokols إطاراً مفاهيمياً حول التخصصية المتجاوزة، يؤكد فيه أن نشاط الكتابة العلمية ضمن هذا المستوى من التخصصية بدأ يترى منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين، وذلك استناداً إلى أدوات وأساليب منهجية شهيرة؛ كالمسح الميداني والمقابلة، أو الملاحظة السلوكية لفرق البحث العلمي التي تقوم بتنفيذ مشروعات توصف بكونها عابرة للتخصصات⁽⁵⁶⁾.

يرى كل من تشوي وباك أن مصطلح التخصصية المتجاوزة يشير إلى التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية والصحية في سياق العلوم الإنسانية. وبذلك، فهو يتجاوز مختلف الحدود التقليدية الفاصلة فيما بين تلك العلوم جميعها⁽⁵⁷⁾. كما يضرب فاولست هنا مثلاً على فريقٍ متعدد التخصصات من الباحثين المشتغلين بعلوم الفلسفة والتمريض والفسولوجيا والعلاج الطبيعي ودراسات الشيخوخة، حينما يعملون سوياً من أجل تطوير طريقة أو أسلوب جديد للتعبير عن المغزى الوظيفي لأعضاء الجسم البشري، وذلك

من خلال وضع تصور هيكلي شمولي على المستويين التنظيري والتجريبي، كما يمكن أن يعملون معاً توسلاً بالأساليب الكمية والكيفية والتقنية من أجل قياس التغيرات الحاصلة في أداء المرضى من خلال ملاحظة الأنشطة المعتادة في حياتهم اليومية⁽⁵⁸⁾.

وتوضح تومي Toomey وآخرون أن التخصصية المتجاوزة يمكنها أن تتجاوز الفجوة القائمة بين الأوساط الأكاديمية، بحيث تتخطى بشكل مباشر في مجال يتعلق بإنتاج المعرفة واستخدامها خارج نطاق البيئة الأكاديمية⁽⁵⁹⁾، بحيث يصبح للأثر المجتمعي هدفاً حقيقياً في سياق تناول الدراسة القائمة على هذا الأسلوب المنهجي المتميز. لذا، تبدو فكرة التخصصية المتجاوزة على هذا الحال معقدة، تحتاج إلى مزيدٍ من القرائن التي توضح أثرها الفعلي في حياة المجتمع. ويتصور الباحث في ضوء ذلك أن التخصصية المتجاوزة هذه ربما تمثل المستوى الثاني (المتقدم) من التخصصية المتعددة، وأن هذين المستويين يختلفان معاً بالضرورة، من حيث هدفهما، مقارنةً بما تسعى إليه التخصصية البيئية من أهداف معينة، على نحو ما ذكر من قبل.

6/9 أوجه الاختلاف بين المصطلحات الدالة على التخصصية

إن أصل الخلاف الواقع هنا إنما يعود إلى هذه الثلاثية من المصطلحات: التخصصية المتعددة، والتخصصية البيئية، والتخصصية المتجاوزة، تلك التي أحدثت إرباكاً من حيث تصور دلالة المفهوم، وربما أسفر هذا الإرباك عن تداخل واضح في استيعاب الدلالة الخاصة بكل منها من جانب الباحثين، سيما المبتدئين منهم⁽⁶⁰⁾. وفيما يلي بيان موجز حول مفهوم كل مصطلح تخصصي على حدة:

1. المصطلح Intradisciplinary، ويمكن ترجمته إلى التخصصية الذاتية أو الداخلية، حيث يعني العمل ضمن مجال تخصصي واحد أو منفرد دون التأثير بغيره من حقول تخصصية مختلفة، أو ما يمكن التعبير عنه بمصطلح آخر هو الأحادية التخصصية أو العلوم أحادية التخصص Mono-disciplinary، تلك التي تتوقع أو تتغلق على أنفسها معبرة عما يعرف بالمعرفة العمودية أو التبصر.
2. المصطلح Multidisciplinary، ويعني التخصصية المتعددة أو العلوم متعددة التخصص، ويقصد به أن هناك أناساً من الباحثين ممن ينتسبون إلى تخصصات مختلفة يعملون سوياً من أجل فهم مشكلة معينة ومعالجتها، بحيث يعمل كلٌ منهم استناداً إلى خلفية معرفية تتعلق بتخصصه الأصل الذي ينتمي إليه.
3. المصطلح Crossdisciplinary، ويمكن ترجمته إلى التخصصية العارضة أو التخصصية العابرة، ويقصد به النظر إلى التخصص الواحد من خلال وجهة نظر مجموعة من التخصصات الأخرى.

ويبدو أنه لا يوجد لهذا المصطلح ممارسات تطبيقية واقعية في الإنتاج الفكري، حيث يُستعاض عنه غالباً بمصطلح آخر هو التخصصية المتجاوزة.

4. المصطلح Interdisciplinary، ويعني التخصصية البينية أو الدراسات البينية، حيث يقصد به تكامل المعرفة والمناهج والأساليب العلمية المتعلقة بالتخصصات المعرفية المختلفة من أجل تكوين تصور كلي حول الظاهرة أو المشكلة محل الدراسة.

5. المصطلح Transdisciplinary، ويعني التخصصية المتجاوزة أو العابرة، حيث يرمي هذا المصطلح إلى تكوين وحدة من النظم الفكرية التي تتجاوز جميع وجهات النظر المستمدة من التخصصات المختلفة. ولكن دلالة هذا المصطلح لم تزل يشوبها قدرٌ من الغموض حسبما تناقله الباحثون ممن ناقشوا المصطلح في الإنتاج الفكري ذي الصلة.

ومما يؤكد حالة الخلط بين تلك المصطلحات وتصور مفهوم كلٍ منها على نحو معقد أن يكشف أحد الباحثين عن ممارساته البحثية للمعرفة البينية فيما يتعلق بالتعامل مع المصطلحات المشار إليها؛ فبينما كان يظن جنسنينانس Jensenius أن مجال عمله يتعلق بالتخصصية البينية، يتضح له مؤخراً أنه يعمل ضمن نطاق التخصصية المتعددة. ولا ريب أن ذلك راجع إلى الخلط أو التداخل في تعريف المصطلحات العلمية ذات الصلة، حيث تجادل استمبر Stember في هذا السياق بأن كثيراً من الباحثين يعتقدون أن مجال عملهم يتعلق بالدراسات البينية، لكن في الحقيقة تبدو أبحاثهم أقرب في دلالتها إلى مجال المعرفة التخصصية المتعددة⁽⁶¹⁾.

7/9 مكتسبات نظرية المعرفة البينية

إن المعرفة البينية من شأنها أن تعيد إنتاج التخصصات بالنظر فيما يمكن أن يؤدي إلى توحيدها أو ارتباطها رغم ما بينها من اختلافات واضحة، بحيث تسهم في تقديم تفسيرات جديدة وواقعية للظواهر، استناداً إلى عددٍ من المناهج المتباينة، دون التقيد بمنهج علمي واحد، ومن شأن هذه المعرفة البينية أن تعمل على لم شمل الباحثين من التخصصات والمشارب المختلفة، وأن تجمع بينهم في مشروع بحثي واحد، فربما اجتمع الباحثون في مجال العلوم البحتة أو التطبيقية مع رفاقهم من المتخصصين في العلوم الاجتماعية معاً للعمل على ظاهرة معينة، يُحتمل أن تجد تفسيراً منطقياً من وجهة نظر هذه المدارس والتخصصات المختلفة.

هذا، وتتخلص الفوائد الناجمة عن إجراء الأبحاث متعددة التخصصات أو الدراسات البينية في

النقاط الآتية:

1. كسب المعارف والخبرات البحثية الجديدة: إن واحداً من مكتسبات الدراسات البيئية يكمن في كسب الخبرات والمعارف العلمية الجديدة، حيث تقتضي مشروعات البحوث البيئية التعامل مع تخصصات متباينة، ومن ثمّ يمكن التعرف على الجديد من المناهج والأساليب البحثية وتطويرها، ما يعزز المعرفة العلمية عند الباحثين المنخرطين في مثل هذه الفئة من الدراسات⁽⁶²⁾.
2. تحقيق الإبداع والابتكارية: تعد الأبحاث متعددة التخصصات مصدراً للإبداع والابتكارية، حيث إن هذه الأبحاث مفيدة في توليد المزيد من المناهج البحثية وإحداث ثورة على صعيد التخصصات العلمية بصورة أكثر تكاملية، كما أنها تفيد في حل المشكلات المختلفة؛ حيث تقدم نظرة أفضل لتلك المشكلات من وجهة نظر مختلف التخصصات المعرفية⁽⁶³⁾.
3. إمكانية حل المشكلات المجتمعية المعقدة: يرى ستير لينج Stirling أن حل المشكلات المجتمعية المعقدة إنما يعتمد على فكرة التنوع المعرفي، ما يساعد في أخذ الحيطة أمام ما نجهله من توقعات لا يجب التغافل عنها وعدم وضعها في الحسبان أثناء معالجة المشكلة محل البحث، بحيث لا يبقى أمامنا شيء غير معروف أو غير متوقع، ولا يكون ذلك إلا من خلال استيعاب مختلف وجهات النظر القائمة. وبذلك، تبدو المبررات التي يسوقها ستيرلينج مقنعة سيما في حالة الدراسات المعنية بمناقشة قضايا مجتمعية معينة مثل تغير المناخ والأمراض الوبائية⁽⁶⁴⁾، دون حصر.
4. مواجهة التحديات الكبرى: وذلك مثل فيروس نقص المناعة (الإيدز) HIV/AIDS، بحيث يصبح الأمر أكثر أهمية، بل ترتفع الأصوات في هذا الموقف، من أجل سد الفجوات المتباعدة بين التخصصات المختلفة؛ مثل أبحاث الطب الحيوي والدراسات الأنثروبولوجية⁽⁶⁵⁾، ذلك أن العائق الأساس في سبيل التدخل من أجل القضاء على ذلك الفيروس إنما يكمن في الفصل بين مجال الطب الحيوي والدراسات السلوكية، حيث يجب أن تتسحب استراتيجية الوقاية الطبية الحيوية لتشمل ما يتعلق بإحداث التغيير السلوكي للمريض، كإجراء علاجي مساعد. وأنه لو حدث أن تعاون كل من علماء الطب وعلماء السلوك معاً ربما أثر ذلك في صد موجة هذا الفيروس في المستقبل⁽⁶⁶⁾.

8/9 تحديات نظرية المعرفة البيئية

ورغم أهمية هذا اللون من التعاون بين التخصصات المتعددة، إلا أن هناك بعض العقبات أو التحديات التي تصدى لها العلماء من أجل إنجاز هذا التعاون⁽⁶⁷⁾، حيث تشير بعض التجارب إلى أن تعاون العلوم الاجتماعية مع العلوم البحتة والتطبيقية يعد أمراً نمطياً تكميلياً وليس أساسياً بالمقام الأول، إذ تشترط الجهات الممولة لمشروعات البحوث العلمية أن تتضوي الخطط البحثية لهذه المشروعات على

مشاركة فعلية من جانب علماء العلوم الاجتماعية⁽⁶⁸⁾، ما قد يعني أن مشاركة هؤلاء تكون من قبيل إقامة مشروع البحث وتمويله مادياً، وبحيث لا تتعطل المصالح المشتركة. والذي أتصوره هنا أن هذه المسألة يمكن أن تكون متأثرةً بفكرة تضارب المصالح، وهذه ظاهرة سلبية بالطبع في نظام الاتصال العلمي، إذ تقتضي المصلحة أحياناً إتمام هذا النمط من التعاون المشترك بين العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية. وقد لا يكون الموقف بهذه الصورة دائماً، فربما دعت الحاجة أحياناً إلى إقامة هذه العلاقة التعاونية بين التخصصات المتباينة لاعتبارات موضوعية، تصب في خدمة البحث العلمي في الأصل.

وتشير فيسيو Viseu، وهي باحثة في مجال علم الاجتماع، إلى أن علماء العلوم الاجتماعية يلعبون مجرد دور خدمي حال تعاونهم العلمي مع علماء العلوم التطبيقية، وذلك من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل التي تشترطها الجهات المانحة⁽⁶⁹⁾، والذي من مقتضاها أن يتوافر فريقاً من الباحثين المنتسبين إلى تخصصات معرفية متباينة من أجل السماح بتمويل مشروع البحث المزمع تنفيذه. ولكن، سواءً أكان الدور الذي يلعبه علماء العلوم الاجتماعية إلى جانب ما يقوم به علماء العلوم البحتة والتطبيقية تكميلياً أو نمطياً، كما يتصور البعض، إلا أن هذا التعاون ربما يشكل صورة تكاملية للمعرفة الإنسانية في المستقبل، ما يسهم في تطويرها وتعزيزها بنشأة المزيد من التخصصات المعرفية الجديدة.

هذا، ويمكن الإشارة إلى أهم المعوقات أو التحديات المتعلقة بإجراء الدراسات البيئية في النقاط

الآتية⁽⁷⁰⁾:

- 1. عدم توفير الدعم المؤسسي:** لا تساعد نظم دعم الأبحاث الجامعية بالمؤسسات الأكاديمية على التعاون بين الحقول المعرفية المختلفة تحت مظلة الدراسات البيئية. كما أنه عادةً ما يُنصح طلاب الدراسات العليا بالابتعاد عن مجال الدراسات البيئية والاتجاه نحو الحقول المعرفية التي يتخصصون بها في هذه المرحلة، وربما تسنى لهم الانخراط في الدراسات البيئية في مرحلة تالية بعد حصولهم فعلياً على الدرجة العلمية المقصودة.
- 2. التهديد المحتمل للحقول المعرفية الراسخة:** يرى البعض أن الدراسات البيئية تمثل تهديداً للتخصصات العلمية الراسخة، حيث إنها قد تؤدي إلى تهميش التخصص الأصلي شيئاً فشيئاً حتى يضمحل ثم ينقرض بالكلية. وربما كان ذلك هو السبب الأبرز الذي يحمل بعض المتخصصين على عدم الاكتراث بالدراسات البيئية أو إبداء الاهتمام بها كثيراً.
- 3. عدم جدية بعض الدراسات البيئية:** ذلك أنه لم يعد من الممكن لشخص واحد الإحاطة الكاملة بأكثر من مجال معرفي واحد، كما أن الباحثين في مجال الدراسات البيئية يخاطرون بانقطاع صلتهم بالروافد المتجددة للحقول المعرفية، فيقعون في فخ التعميم الساذج بينما يحاولون إخراج النظريات

والمنهجيات من بيئتها الطبيعية وتطبيقها قسراً في بيئة أخرى دون دراسة جدوى مسبقة، فيخرجون بنتائج غير دقيقة.

4. الإشكالات اللغوية: يتمثل هذا التحدي فيما يتعلق بعدم استيعاب المفاهيم والمصطلحات الفنية الخاصة بالحقول المعرفية المختلفة حال التفكير في إجراء دراسات بينية تربط بين أكثر من مجال معرفي واحد، فيتعذر على فرق البحث استيعاب المصطلحات الخاصة بتلك الحقول بصورة دقيقة.

9/9 الخلاصة

يرى الباحث أن المعرفة التخصصية المجردة (العمودية)، والتي تعني التوصل أو التوقع على تخصص موضوعي محدد قد لا تفضي بذاتها إلى تحصيل جديد يضيف إلى المعرفة الإنسانية بطريقة ناجعة، حيث يبدو الباحث العلمي في هذا الموقف غير مطلع على الأبعاد المختلفة للظاهرة أو المشكلة محل الدراسة، سواءً على المستوى الاجتماعي أو المستوى النفسي أو المستوى الجغرافي المتعلق بها، والذي قد يؤثر كثيراً في فهمها وقرائنها على نحو أفضل. بيد أن تناول هذه الأبعاد والاهتمام بها ربما أفاده كثيراً في فهم الظاهرة وحسن تفسيرها بصورة واضحة (المعرفة الأفقية). وعلى هذا، يمكن القول أن التفاف الباحث العلمي حول المعرفة البينية سوف يساعده على التحرر من القناعات الراسخة والحقائق الجزئية التي قد تؤدي إلى تكلس الفكر الإنساني وانحصاره ضمن مدرسة فكرية معينة أو إطار منهجي محدد، ما يعني أن هذا التحول سوف يدفع الباحث العلمي إلى تناول الظواهر المختلفة في مجال تخصصه من وجهات نظر المدارس والتخصصات الأخرى، وبذلك يمكنه تفسير هذه الظواهر بصورة أقرب إلى الدقة والوضوح⁽⁷¹⁾.

واضرب لك مثلاً: في مجال علم المعلومات، كيف يمكن تفسير سلوك البحث عن المعلومات من طرف المستفيدين دون النظر إلى الأبعاد المتعلقة بالمستفيد نفسه؟، سواءً على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو السلوكي. لذا يجب على من يقوم بدراسة هذه الظاهرة أن يكون على دراية معينة بمجال علم النفس أو علم الاجتماع، حتى يمكنه تفسير الظاهرة بصورة أقرب إلى التكاملية، ومن هنا تدعو الحاجة إلى تبني فكرة التخصصية المتعددة أو التخصصية البينية من أجل فهم الظواهر المختلفة وحل المشكلات القائمة بطريقة صحيحة. ولكن، إن لم يحصل هذا، فسوف تُفسر الظواهر من منظور ضيق جداً، بحيث لا يترتب على هذا التفسير المجرّد إنتاج فكرة واضحة مفيدة، يمكن الاستناد إليها فيما بعد من أجل تعديل مسار الظاهرة مستقبلاً.

من هذا المنطلق، يبدو من الضروري الانفتاح على الحقول المعرفية الأخرى واستيعابها بصورة كلية، بالقدر الذي يساعد على فهم الظاهرة محل الدرس أو النظر، وبالقدر الذي لا يضر بمصلحة

التخصص الأساسي للباحث العلمي. وهذا هو القول الفصل في هذه الفذلكة الموجزة من وجهة نظري؛ بل يوافق هذا القول أيضاً ما ترمي إليه فكرة الدراسات البيئية في الأصل، مع ضرورة الاحتفاظ بهوية كل تخصص علمي، من مصطلحات فنية مستعملة وأساليب منهجية ونظريات قائمة، بحيث لا ينسلخ تخصص معين عن أصوله ومبادئه فيضيع بين التخصصات العلمية الأخرى ولا نسمع به يوماً!؛ فهناك عددٌ من الحقول المعرفية التي مرت بطور أقرب ما يكون إلى وضع النشوء والارتقاء، وهي حالة ديناميكية، تبدأ بظهور المجال المعرفي، حتى يرسخ وتقوى معالمه، ثم ما يلبث أن ينحسر ويضمحل في مرحلة بائسة من التدهور والاختفاء، ومن أمثلة هذه الحقول المعرفية التي حصل لها هذا النمط من التدهور: الثيولوجيا أو علم اللاهوت، والقانون، والجغرافيا والأنثروبولوجيا⁽⁷²⁾.

وكذا تم الإجابة عن التساؤل الأول للدراسة:

ما المقصود بنظرية المعرفة البيئية وما أهميتها من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات؟

10 نتائج الدراسة ومناقشتها

يقدم الباحث في هذا القسم نتائج التحليل العملي لمفردات الدراسة من مقالات علمية، مع تركيز الضوء على مؤشرات النزعة التخصصية التي تكشف بدورها عن الطبيعة التخصصية لكل مقالة من مقالات العينة. وقد جرى معالجة نتائج الدراسة في المحاور الثلاثة الآتية:

المحور الأول: سمات مقالات الدوريات العلمية عينة الدراسة.

المحور الثاني: النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء المؤشرات الدالة.

المحور الثالث: النتيجة النهائية: دلالة النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات.

1/10 المحور الأول: سمات مقالات الدوريات العلمية عينة الدراسة^(*)

يقدم الباحث هنا أهم ما يميز عينة دراسته من سمات وملامح، بحيث يسهم ذلك في التعرف على طبيعة هذه العينة بوضوح، ما يعزز من استيعاب نتائج الدراسة بصورة أفضل، وذلك من حيث التوزيع الكمي والزمني والموضوعي لمفردات العينة، أما فيما يتعلق بالتوزيع الشكلي والتوزيع اللغوي، فقد سبق الإشارة إلى أن عينة الدراسة ذاتها تنصب فقط على مقالات الدوريات المنشورة باللغة الإنجليزية.

(*) فيما يتعلق بمحتوى الجداول المثبتة بهذا القسم، يؤكد الباحث أنه تم استيرادها مباشرة من خلال قاعدة بيانات Scopus، مع إدخال بعض التعديلات اللازمة، وذلك بعد إتمام عملية البحث وفقاً للاستراتيجية المتبعة سلفاً.

1/1/10 التوزيع الكمي

يكشف الجدول (1) بصورة مفصلة عن الدوريات العلمية عينة الدراسة، وما نشرته من مقالات متخصصة خلال المدة الزمنية (2012-2016)، حيث بلغ عدد هذه المقالات 41.000 مقالة ذات صلة بمجالات معرفية متنوعة وفقاً لطبيعة كل دورية من دوريات العينة.

جدول (1) الدوريات العلمية عينة الدراسة وما نشرته من مقالات ضمنمت في عنوانها مصطلح "Information Technology" خلال المدة (2012-2016)

م	عنوان الدورية	المقالات المنشورة	مقالات العينة					متوسط حسابي %	مج		
			2016	2015	2014	2013	2012				
1	<i>Journal of the American Medical Informatics Association</i>	940	3	2	7	6	4	22	4.4	8.73	
2	<i>Journal of Theoretical and Applied Information Technology</i>	4.167	2	3	4	10	3	22	4.4	8.73	
3	<i>MIS Quarterly: Management Information Systems</i>	212	2	6	3	2	6	19	3.8	7.54	
4	<i>Life Science Journal</i>	6.575	0	0	7	5	5	17	3.4	6.75	
5	<i>Information Systems Research</i>	278	2	3	3	3	5	16	3.2	6.35	
6	<i>International Business Management</i>	1.137	11	2	0	1	1	15	3	5.95	
7	<i>International Journal of Business Information Systems</i>	326	2	4	4	3	2	15	3	5.95	
8	<i>International Journal of Applied Engineering Research</i>	12.689	0	9	5	0	0	14	2.8	5.56	
9	<i>Information and Management</i>	313	1	3	4	4	1	13	2.6	5.16	
10	<i>Journal of Management Information Systems</i>	181	1	2	2	5	3	13	2.6	5.16	
11	<i>American Journal of Managed Care</i>	872	0	1	7	2	2	12	2.4	4.76	
12	<i>Computers in Human Behavior</i>	2.639	3	4	3	0	2	12	2.4	4.76	
13	<i>Journal of Medical Internet Research</i>	1.433	5	0	1	4	1	11	2.2	4.37	
14	<i>Yearbook of medical informatics</i>	109	2	3	1	5	0	11	2.2	4.37	
15	<i>Communications of the Association for Information Systems</i>	302	3	1	4	1	1	10	2	3.97	
16	<i>Information (Japan)</i>	2.905	4	4	2	0	0	10	2	3.97	
17	<i>International Journal of Medical Informatics</i>	532	0	1	0	5	4	10	2	3.97	
18	<i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i>	5.390	0	5	4	1	0	10	2	3.97	
			41	53	61	57	40	252	50.4	100	
			16.3	21	24.2	22.6	15.9	نسبة مقالات العينة [مج=252]			

وبالنظر إلى الجدول (1)، يمكن إثبات الملاحظات الآتية:

1. يجب ملاحظة أن ما نشرته دوريات العينة من مقالات -ضمنت في عنوانها ما يشير إلى المصطلح Information Science- لا يعني بالضرورة أن جملة المقالات التي نشرتها هذه الدوريات خلال مدة الدراسة (وقدرها 41.000 مقالة) لم تكن ذات صلة بتقنية المعلومات، حيث قُيدت

استراتيجية البحث آنفاً بالبحث ضمن عنوان المقالة فقط؛ وذلك لأغراض تتعلق بطبيعة الدراسة الحالية كما تقدم بيانه، وإلا فإن نسبةً كبيرةً من المقالات ذات الصلة بمجال تقنية المعلومات لم تدرج ضمن حدود هذه الدراسة.

2. تعد دورية *International Journal of Applied Engineering Research* من أبرز الدوريات المتخصصة في العلوم الهندسية من بين العلوم التطبيقية، حيث نشرت 12.689 مقالة، تلتها دورية *Life Science Journal*، والتي نشرت 6.575 مقالة، ثم دورية *Mediterranean Journal of Social Sciences* والتي نشرت 5.390 مقالة، وهي الدورية الوحيدة التي تبدو معنيةً بنشر الأعمال العلمية ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية، وإن كان هذا لا يمنع من نشر مقالات تتعلق بتقنية المعلومات من وجهة نظر اجتماعية أو نحو ذلك.

3. فيما يتعلق بالدوريات التي نشرت مقالات ضمنها مصطلح تقنية المعلومات، جاءت دوريتا *Journal of the American Medical Informatics Association*، و *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* في المقدمة، حيث نشرت كل منهما نحو 22 مقالة بنسبة 8.73%، ثم دورية *MIS Quarterly: Management Information Systems*، والتي نشرت 19 مقالة بنسبة 7.54%، ثم توالى الدوريات الأخرى بعد ذلك تباعاً.

2/1/10 التوزيع الزمني

يوضح الجدول (1) طبيعة التوزيع الزمني لعينة الدراسة من مقالات علمية، حيث:

1. حظيت سنة 2014 بنصيب أكبر من المقالات المنشورة (61 مقالة بنسبة 24.2%)، تلتها سنة 2013 (57 مقالة بنسبة 22.6%)، بينما لم ينشر في سنة 2012 سوى 40 مقالة بنسبة 15.9%.
2. يبدو أن معدلات نشر المقالات العلمية قد أخذ في النمو منذ سنة 2012 وحتى 2016 بصورة تدريجية، سيما مع التطور الحادث في مجال تقنية المعلومات، ما عزز من فرص الإقبال على النشر العلمي في هذا التخصص خلال مدة الدراسة. وإن كان المتوسط الحسابي للمقالات المنشورة خلال هذه المدة لا يعبر عن دلالة ذات تأثير معين، حيث بلغ هذا المتوسط 50.4 مقالة في السنة الواحدة، ما يعني أن هناك توازناً كمياً فيما نُشر من مقالات خلال هذه المدة الزمنية.

3/1/10 التوزيع الموضوعي

تنوعت الموضوعات والمباحث التخصصية التي ناقشتها مقالات العينة. واستناداً إلى النتائج التي قدمتها قاعدة بيانات SCOPUS، يعكس الجدول (2) بصورة مركزة مختلف الموضوعات التي نوقشت بتلك

المقالات، والتي بلغ عددها 12 موضوعاً، تم تكرارها نحو 455 مرة، بينما كان العدد الكلي لمقالات العينة هو 252 مقالة؛ إذ يمكن للمقالة الواحدة أن تعالج أكثر من موضوع واحد، كما هو معلوم.

جدول (2) التوزيع الموضوعي لمقالات العينة

م	المجال الموضوعي	التخصص الفرعي	تكرار	%
1		علوم الحاسب الآلي	105	23.1
2		علوم اتخاذ القرار	76	16.7
3		العلوم الإدارية	75	16.5
4	العلوم التطبيقية	العلوم الطبية	66	14.5
5		العلوم الرياضية	22	4.8
6		العلوم الحيوية	17	3.7
7		العلوم الهندسية	14	3.1
8		العلوم الاقتصادية	10	2.2
مج التكرارات			385	84.6
9		العلوم الاجتماعية	26	5.7
10	العلوم الاجتماعية	العلوم الإنسانية	22	4.8
11		علم النفس	12	2.6
مج التكرارات			60	13.2
12		العلوم متعددة التخصص	10	2.2%
مج التكرارات			455	100

يوضح الجدول رقم (2) ما يلي:

1. أن تخصص علوم الحاسب الآلي أصبح جلياً من بين التخصصات العلمية لمقالات العينة، وذلك بنسبة 23.1%، تلتها علوم اتخاذ القرار (بنسبة 16.7%) والعلوم الإدارية (بنسبة 16.5%) والعلوم الطبية (بنسبة 14.5%)، كما حظيت العلوم الاجتماعية بنسبة 5.7% من المقالات المنشورة، تلتها العلوم الإنسانية بنسبة 4.8%.
2. حاول الباحث تصنيف هذه التخصصات المنفردة وردها إلى قطاع العلوم التطبيقية، أو العلوم الاجتماعية، أو العلوم متعددة التخصص، حيث اتضح أن تكرارات التخصصات العلمية التي يصلح نسبتها إلى العلوم التطبيقية بلغت نحو 385 تكراراً بنسبة 84.6%، وأن تكرارات التخصصات العلمية التي يصلح نسبتها إلى العلوم الاجتماعية بلغت نحو 60 تكراراً بنسبة 13.2%. وفيما يخص العلوم متعددة التخصص، فلم تبلغ نسبتها إلا 2.2%. وفي هذا إشارة

مبدئية إلى اتجاه مؤشر النزعة التخصصية لمقالات العينة إزاء العلوم التطبيقية، وفقاً لدلالة التوزيع الموضوعي لها.

2/10 المحور الثاني: النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء المؤشرات الدالة

1/2/10 فلسفة اختيار مؤشرات النزعة التخصصية

وضع الباحث في هذا القسم ستة مؤشرات قياسية مختلفة تعبر عن النزعة التخصصية للمقالة العلمية، بحيث يمكن الاستناد إليها عند تحليل مفردات العينة. وتشمل هذه المؤشرات الستة كلاً من: عنوان الدورية العلمية، وعنوان المقالة العلمية، وفريق المؤلفين، وهيئة التحرير العلمي، والكلمات المفتاحية، والاستشهادات المرجعية. وكانت الفلسفة الكامنة وراء تعيين هذه المؤشرات واختيارها على هذه الصفة متعلقةً بتصور الباحث أنها تعبر بطريقة منطقية مقبولة نوعاً ما عن الطبيعة التخصصية للمقالة العلمية. وفيما يلي بيان موجز حول فلسفة اختيار هذه المؤشرات الستة، كلٌّ منها على حدة:

1. مؤشر عنوان الدورية العلمية: يرى الباحث أن عنوان الدورية قد يعبر بصورة مبدئية عن

محتواها واهتماماتها الموضوعية، بل إن سبباً من سبب تكشيف المقالة العلمية إنما يستند إلى تحليل عنوانها والنظر فيما يحمله هذا العنوان من كلمات مفتاحية أو مصطلحات كشفية ذات دلالة، بحيث تعبر عن طبيعة تخصص هذه المقالة في الأساس، ما يعني أن عنوان الدورية قد يكون مؤشراً دالاً بنفسه على النزعة التخصصية للمقالات العلمية المنشورة بها.

2. مؤشر عنوان المقالة العلمية: يذكر هارتلي أن عنوان المقالة يُعنى بوصف محتواها، بحيث يتم

صياغته بآلية تجذب اهتمام القارئ وربما تحمله على تحديد الهوية التخصصية للمقالة، وما إذا كانت تصب في مجال اهتمامه، فيتخذ قراراً حين ذلك بقراءتها⁽⁷³⁾. وقياساً على عنوان الدورية العلمية كمؤشر قياسي، يرى الباحث أن عنوان المقالة يمكن أن يعبر عن محتواها، بحيث يعكس طبيعة نزعتها التخصصية. وكلما كان العنوان محددًا ودقيقاً وذا دلالة، كلما كان ذلك قرينةً معبرةً عن هوية المقالة ونسبتها التخصصية.

3. مؤشر فريق المؤلفين: يعكس مؤشر فريق المؤلفين الطبيعة التخصصية للمقالة العلمية استناداً إلى

ماهية التخصص العلمي لمؤلفها، سواءً أكان منتسباً إلى قطاع العلوم التطبيقية أم العلوم الاجتماعية، ومن ثمّ يمكن التحقق من طبيعة النزعة التخصصية لمقالات العينة في ضوء نتائج هذا المؤشر. ولكن، قد يتعذر الحكم على تخصص مؤلف ما وتصنيفه من الناحية العلمية في حالات معينة؛ وذلك بسبب قصور المعلومات المقدمة بقسم الانتسابات المهنية للمؤلفين داخل

المقالة، أو أن يكون أحد فريق المؤلفين يعمل خارج نطاق البيئة الأكاديمية، ولم يُستدل على تخصصه بوضوح. (انظر الجدول 5 لاحقاً).

4. **مؤشر هيئة التحرير العلمي:** عادةً ما تستند الدورية العلمية إلى فريق من المحكمين العلميين ممن ينتسبون إلى تخصصات وثيقة الصلة بالمجال الموضوعي الذي ترعاه هذه الدورية، فيما يعرف بهيئة التحرير العلمي. وقد رأى الباحث أن مؤشر هيئة التحرير العلمي بالدورية يمكن أن يكون دالاً على طبيعة النزعة التخصصية لما تنشره من مقالات علمية. وربما يتعذر الحكم على تخصص أحد أعضاء فريق التحرير العلمي لأسباب متنوعة، على غرار ما ورد بالفقرة السابقة بشأن مؤشر فريق المؤلفين.

5. **مؤشر الكلمات المفتاحية:** تُسفر عملية كشف المقالة العلمية عن عدد من الكلمات المفتاحية أو الكشفية أو ما يعرف بالواصفات، والتي ستكون مفيدةً في مرحلة لاحقة فيما يتعلق بنظم استرجاع المعلومات. وعادةً ما يقوم المؤلف نفسه باختيار الكلمات المفتاحية للمقالة العلمية. ويرى الباحث أن مؤشر الكلمات المفتاحية ربما كانت له دلالة ملحوظة في الكشف عن النزعة التخصصية لمقالات العينة، استناداً إلى فحص كل كلمة مفتاحية دالة وتحديد نسبتها التخصصية، أو إلى أي قطاع تخصصي تنزع.

6. **مؤشر الاستشهادات المرجعية:** يمكن تصنيف المقالات العلمية من الناحية التخصصية استناداً إلى تحليل قوائم الاستشهادات المرجعية الواردة بها. ويبدو هذا الأسلوب فعالاً؛ حيث إن محتوى المقالات العلمية متعلقٌ بمحتوى قوائم الاستشهادات المرجعية ذاتها؛ حيث تقدم هذه الاستشهادات الخلفيات الأساسية لمحتوى المقالة أو النظريات التي تبنتها و عملت على تأكيدها ضمن محتوى المقالة. لذا، تحمل المقالة العلمية، بدرجة معينة، نفس السمات الموضوعية لقائمة المراجع المستشهد بها⁽⁷⁴⁾.

2/2/10 المؤشر الأول: عنوان الدورية العلمية Journal Title

في ضوء هذا المؤشر، تمّ تقييم عناوين الدوريات العلمية عينة الدراسة، من حيث نزعتها التخصصية، وطبيعة المجال العام الذي تدور فيه، إذ اعتمد الباحث على هاتين الأداتين:

1. تصنيف عنوان كل دورية على حدة، وفقاً للحكم الشخصي للباحث. مثال ذلك: تمّ تصنيف دورية *International Journal of Applied Engineering Research* ضمن قطاع العلوم التطبيقية استناداً إلى دلالة الكلمة المفتاحية الواردة بعنوانها: *Applied Engineering*، والتي تشير إلى كون هذه الدورية تبحث في مجال العلوم الهندسية إجمالاً. مثال آخر: تمّ تصنيف دورية *Computers in Human Behavior*

ضمن العلوم متعددة التخصص، حيث يعبر العنوان هنا عن هذه الطبيعة التداخلية المتعددة فيما بين علم الحاسب الآلي المندرج ضمن قطاع العلوم التطبيقية من جهة، وعلم السلوك المندرج ضمن قطاع العلوم الاجتماعية، فكان من الأوفق إدراج هذه الدورية تحت مجال العلوم متعددة التخصص.

2. مراجعة قسم "الهدف ونطاق الاهتمام الموضوعي Aims and Scope" الخاص بكل دورية من دوريات العينة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والذي يعبر عن طبيعة المجالات الموضوعية التي تقع ضمن نطاق اهتمام الدورية.

جدول (3) دلالة النزعة التخصصية وفقاً لمؤشر عنوان الدورية العلمية

م	النزعة التخصصية			عنوان الدورية
	متعددة التخصصات	أحادية التخصص		
		العلوم التطبيقية	العلوم الاجتماعية	
1	√	×	×	<i>Journal of the American Medical Informatics Association</i>
2	×	√	×	<i>Journal of Theoretical and Applied Information Technology</i>
3	√	×	×	<i>MIS Quarterly: Management Information Systems</i>
4	×	√	×	<i>Life Science Journal</i>
5	√	×	×	<i>Information Systems Research</i>
6	×	√	×	<i>International Business Management</i>
7	×	√	×	<i>International Journal of Business Information Systems</i>
8	×	√	×	<i>International Journal of Applied Engineering Research</i>
9	√	×	×	<i>Information and Management</i>
10	×	√	×	<i>Journal of Management Information Systems</i>
11	×	√	×	<i>American Journal of Managed Care</i>
12	√	×	×	<i>Computers in Human Behavior</i>
13	√	×	×	<i>Journal of Medical Internet Research</i>
14	√	×	×	<i>Yearbook of medical informatics</i>
15	√	×	×	<i>Communications of the Association for Information Systems</i>
16	√	×	×	<i>Information (Japan)</i>
17	√	×	×	<i>International Journal of Medical Informatics</i>

×	×	√	Mediterranean Journal of Social Sciences	18
10	7	1	مج	
55.6	38.8	5.6		

بالنظر إلى الجدول رقم (3)، يحسن تحرير الملاحظات الآتية:

1) فيما يتعلق بالدوريات أحادية التخصص، رصدت الدراسة 7 دوريات [بنسبة 38.8%] تنزع إلى قطاع العلوم التطبيقية. ولم ترصد الدراسة سوى دورية علمية واحدة أحادية التخصص [بنسبة 5.6%] تنزع إلى قطاع العلوم الاجتماعية، ألا وهي دورية *Mediterranean Journal of Social Sciences*. وربما يعود ذلك إلى طبيعة مجال تقنية المعلومات وأنه أقرب إلى العلوم التطبيقية دون العلوم الاجتماعية.

2) فيما يتعلق بالدوريات متعددة التخصص، كشف التحليل عن 10 دوريات يمكن وصفها بالمتعددة بنسبة 55.6%، إذ تنزع إلى التعددية التخصصية في كل من قطاعي العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية، أي أنها تسمح بنشر الأعمال العلمية من مختلف التخصصات وتؤمن بفكرة الترابط البيئي الواقع بين مجالات العلوم المختلفة، فهي إذا دوريات ذات طبيعة بينية متعددة.

3/2/10 المؤشر الثاني: عنوان المقالة العلمية Article Title

في ضوء هذا المؤشر، تم فحص عنوان كل مقالة من مقالات العينة على حدة، وتصنيفها موضوعياً تحت قطاع العلوم التطبيقية أو العلوم الاجتماعية أو العلوم متعددة التخصص، وذلك وفقاً للحكم الشخصي للباحث (انظر الأمثلة الواردة بالفقرات الآتية).

جدول (4) النزعة التخصصية وفقاً لمؤشر عنوان المقالة العلمية

المجال الموضوعي	عدد المقالات	%
العلوم التطبيقية	115	45.6
العلوم الاجتماعية	70	27.8
العلوم متعددة التخصص	67	26.6
مج	252	100

وفي ضوء نتائج الجدول (4)، يمكن تدوين الملاحظات الآتية:

1. تنزع النسبة الغالبة من مقالات العينة إلى التخصصية الأحادية في قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 45.6%. وهناك مثلاً على عنوان مقالة متخصصة في العلوم التطبيقية⁽⁷⁵⁾: Role of information technology in Indian agriculture؛ حيث يوضح العنوان هنا وجه العلاقة المحتملة بين تقنية المعلومات والعلوم الزراعية، وكلاهما يدخلان تحت قطاع العلوم التطبيقية بالضرورة.

2. تنزع نسبة قدرها 27.8% من المقالات إلى التخصصية الأحادية في قطاع العلوم الاجتماعية. وهذا مثالاً على عنوان مقالة متخصصة في العلوم الاجتماعية⁽⁷⁶⁾: New media and the changing face of information technology use: The importance of task pursuit, social influence, and experience؛ حيث يعبر العنوان هنا عن الأثر الاجتماعي لتقنية المعلومات، متمثلاً في وسائل الاتصال الحديثة، فبدأ على عنوان هذه المقالة أنها ذات صبغة تخصصية اجتماعية.

3. مثلت المقالات العلمية التي تنزع إلى التخصصية المتعددة ما نسبته 26.6%. وهذا مثال آخر على عنوان مقالة ذات صبغة تخصصية متعددة⁽⁷⁷⁾: Using mathematical methods and information technologies in linguistics. إذ يعبر هذا العنوان عن علاقة ترابط بيني محتملة بين علم الرياضيات وعلم اللغويات، ما يدل على معالجة اللغة في مجال تقنية المعلومات باستخدام الطرائق الرياضية، لذا صنف الباحث هذا العنوان ضمن العلوم متعددة التخصص.

4/2/10 المؤشر الثالث: فريق المؤلفين Author Teams

في ضوء هذا المؤشر، تم تحليل التخصصات العلمية التي ينتسب إليها فريق المؤلفين أصحاب المقالات العلمية عينة الدراسة، بحيث جرى تحديد طبيعة تخصص كل مؤلف وتصنيفه على أساس كونه منتسباً إلى قطاع تخصصي محدد (انظر الجدول 5 الخاص بتصنيف فئات المؤلفين). وقد اعتمد الباحث في ذلك على هاتين الأدوات:

(1) القسم الخاص بالانتسابات المهنية للمؤلفين Author Affiliations بمقالات العينة.

(2) زيارة الصفحات الشخصية للمؤلفين، عند الحاجة.

جدول (5) تصنيف فئات المؤلفين حسب التخصص العلمي

م	فئات المؤلفين	التوصيف	اتجاه النزعة التخصصية
1	العلوم التطبيقية	يجب أن يركز تخصص المؤلف على أحد مجالات العلوم التطبيقية.	أحادي التخصص
2	العلوم الاجتماعية	يجب أن يركز تخصص المؤلف على أحد مجالات العلوم الاجتماعية.	أحادي التخصص
3	العلوم متعددة التخصص	يجمع تخصص المؤلف بين مجالات العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية.	متعددة التخصص
4	غير محددة	لم يُحدد تخصص المؤلف بدقة. وهذا في حالة المؤلفين غير المنتسبين إلى جهات أكاديمية معينة، ولم يُنص على تخصصهم بأي موضع داخل المقالة.	لا يوجد

1/4/2/10 أنماط تأليف المقالات العلمية

أسفر تحليل أنماط تأليف المقالات العلمية عينة الدراسة عما هو مثبتٌ بالجدول (6) من نتائج،

يمكن بسطها على النحو الآتي:

1. نمط التأليف الفردي: لم يشكل هذا النمط من التأليف إلا نسبة ضعيفة جداً من مقالات العينة بواقع 17 مقالة فقط (بنسبة 6.7%). وربما كانت هذه نتيجة مقبولة، وذلك في ظل توجه ثقافة النشر الدولي نحو فكرة العمل ضمن فريق، مع ما يكفله هذا التعاون من امتيازات منطقية تتعلق بفهم الظاهرة محل الدرس بصورة أكثر شمولاً واستيعاباً، بل إن توجه الدراسات البيئية في الأصل إنما يدور حول تثوير هذا السلوك الاتصالي والتأكيد على أهميته بين جمهور الباحثين، سيما إذا بات التعاون فعالاً بين مجالات العلوم التطبيقية ونظيراتها الاجتماعية والإنسانية سواء.

جدول (6) تصنيف فريق تأليف المقالات العلمية عينة الدراسة (مج= 252 مقالة)

مج	فريق التأليف التعاوني			فريق التأليف الفردي
	غير محدد	متعدد التخصص	أحادي التخصص	
252	27	74	134	17
100	10.7	29.4	53.2	6.7

2. نمط التأليف التعاوني: أظهرت النتائج أن نمط التأليف التعاوني هو النمط الغالب بالنسبة لمقالات العينة، وذلك بواقع 235 مقالة (بنسبة 93.2%)، اشترك في تأليفها فريق من الباحثين، حيث مثلت المقالات أحادية التخصص ما نسبته 53.2% (134 مقالة)، أما المقالات متعددة التخصص فبلغت نسبتها 29.4% (74 مقالة)، فيما لم تبق سوى 27 مقالة بنسبة 10.7%، اشترك في تأليفها فريق من المؤلفين غير محددة تخصصاتهم. وعموماً، فقد تفاوتت مستويات هذا التعاون العلمي من حيث عدد الباحثين المشتركين في تأليف المقالة الواحدة زيادةً ونقصاناً، بدءاً بمؤلفين اثنين وحتى 17 مؤلفاً يشتركون معاً في تأليف مقالة واحدة، وكانت هذه المقالة من بين المقالات التي وصفت بكونها مقالة بيئية متعددة التخصصات⁽⁷⁸⁾.

2/4/2/10 النزعة التخصصية لفريق المؤلفين

جدول (7) النزعة التخصصية لفريق مؤلفي المقالات العلمية عينة الدراسة (مج= 837 مؤلفاً)

التخصص	عدد المؤلفين	%
العلوم التطبيقية	535	63.9
العلوم الاجتماعية	136	16.2
العلوم متعددة التخصص	79	9.4
غير محدد	87	10.4
مج	837	100

في ضوء النتائج التي يقدمها الجدول (7)، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:

1. رصد التحليل نحو 535 مؤلفاً بنسبة 63.9%، يعملون في قطاع العلوم التطبيقية، بينما بلغ عدد المؤلفين المنتسبين إلى قطاع العلوم الاجتماعية نحو 136 مؤلفاً بنسبة 16.2%.
2. لم يرصد البحث سوى 79 مؤلفاً بنسبة 9.4% ممن ساهموا في نشر مقالات علمية ذات صلة بمجال تقنية المعلومات، بينما لم يكونوا جميعاً منتسبين إلى تخصص علمي موحد، كأن يكون أحدهم متخصصاً في الحاسب الآلي والآخر في علم الاجتماع، مثل الدراسة التي قدمها كل من سميث Smith وكوبل Koppel⁽⁷⁹⁾، أو كدراسة الباحثة مغربي Magrabi ورفاقها⁽⁸⁰⁾، وقد كانوا فريقاً علمياً متخصصاً في مجال قياسات المعلومات الصحية وعلم النفس.
3. يفهم من ذلك أن ظاهرة التأليف التعاوني سألقة الذكر قد تتخذ أحد نمطين؛ أن يكون فريق المؤلفين من ذوي التخصص الواحد، أو أن يكونوا منتسبين إلى تخصصات متباينة.

5/2/10 المؤشر الرابع: هيئة التحرير العلمي Editorial Board

في ضوء هذا المؤشر، تم زيارة موقع كل دورية من دوريات العينة على شبكة الإنترنت، تحت قسم هيئة التحرير العلمي، وذلك من أجل إحصاء فريق المحكمين بها وتصنيفهم موضوعياً وفقاً لتخصص كل منهم، حيث اضطر الباحث أحياناً إلى بذل مزيدٍ من الجهد للتعرف على تخصص المحكمين ممن لم تتوافر عنهم أية بيانات مفيدة يقدمها موقع الدورية على الإنترنت، فيكون السبيل إلى ذلك بالاستفسار عنهم من خلال محرك بحث جوجل في حالات معدودة.

جدول (8) النزعة التخصصية وفقاً لمؤشر هيئة التحرير العلمي (مج=1002 محكماً)

م	عنوان الدورية	العلوم التطبيقية	العلوم الاجتماعية	العلوم متعددة التخصص	مج
1	<i>Journal of the American Medical Informatics Association</i>	67	0	0	67
2	<i>Journal of Theoretical and Applied Information Technology</i>	59	3	0	62
3	<i>MIS Quarterly: Management Information Systems</i>	38	25	0	63
4	<i>Life Science Journal</i>	62	0	0	62
5	<i>Information Systems Research</i>	46	7	0	53
6	<i>International Business Management</i>	14	0	0	14
7	<i>International Journal of Business Information Systems</i>	51	0	0	51
8	<i>International Journal of Applied Engineering Research</i>	40	0	0	40
9	<i>Information and Management</i>	146	0	0	146
10	<i>Journal of Management Information Systems</i>	61	0	0	61
11	<i>American Journal of Managed Care</i>	46	0	0	46
12	<i>Computers in Human Behavior</i>	33	25	0	58

17	0	1	16	<i>Journal of Medical Internet Research</i>	13
2	0	0	2	<i>Yearbook of medical informatics</i>	14
61	0	0	61	<i>Communications of the Association for Information Systems</i>	15
82	0	14	68	<i>Information (Japan)</i>	16
53	0	0	53	<i>International Journal of Medical Informatics</i>	17
64	0	56	8	<i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i>	18
1002	0	131	871	مج	
100	0.0	13	87	%	

وقد أسفرت هذه الخطوة عما هو مقيّد بالجدول (8) من ملاحظات، يمكن بسطها في النقاط الآتية:

1. بلغ إجمالي أعضاء هيئات التحرير العلمي بدوريات العينة نحو 1002 عضواً، وكانت النسبة الغالبة منهم تعود للمتخصصين في قطاع العلوم التطبيقية (87%).
2. لم يرصد التحليل سوى 13% من أعضاء هيئة التحرير العلمي ممن ينتسبون إلى قطاع العلوم الاجتماعية، وكان ذلك متوافقاً، بطبيعة الحال، مع سياسة النشر لدى هذه الفئة من الدوريات المتخصصة، وذلك مثل دورية *Mediterranean Journal of Social Sciences* ودورية *Computers in Human Behavior*، بينما لم يقف الباحث على فريق من المحكمين يعودون للعلوم متعددة التخصص.

6/2/10 المؤشر الخامس: الكلمات المفتاحية Key Words

في ضوء هذا المؤشر، صنفت الكلمات المفتاحية التي قدمتها قاعدة بيانات SCOPUS، حول كل مقالة من مقالات العينة، حيث بلغ إجمالي الكلمات المفتاحية نحو 2296، وبمتوسط حسابي قدره 9.11 كلمة مفتاحية لكل مقالة من مقالات العينة تقريباً.

جدول (9) النزعة التخصصية وفقاً لمؤشر الكلمات المفتاحية (مج = 2296 كلمة)

المجال الموضوعي	الكلمات المفتاحية	%
العلوم التطبيقية	1560	67.9
العلوم الاجتماعية	590	25.7
العلوم متعددة التخصص	146	6.4
مج	2296	100

وبمراجعة الجدول (9)، يمكن تحرير الملاحظات الآتية:

1. تنزع النسبة الغالبة من الكلمات المفتاحية الخاصة بمقالات العينة إلى التخصصية الأحادية في قطاع العلوم التطبيقية، بنسبة 67.9% (1560 كلمة)، تلتها الكلمات المفتاحية ذات الصلة بقطاع العلوم الاجتماعية بنسبة 25.7% (590 كلمة).

2. أما بالنسبة للكلمات المفتاحية التي نزعت إلى العلوم متعددة التخصص، فبلغت نسبتها 6.4% (146 كلمة)، وهي بالطبع نسبة متدنية مقارنةً بما حظي بها كلٌّ من قطاعي العلوم التطبيقية والاجتماعية من نسبة إجمالية قدرها 93.6%.

7/2/10 المؤشر السادس: الاستشهادات المرجعية References

في ضوء هذا المؤشر، تم فحص الاستشهادات المرجعية الواردة بمقالات العينة، حيث صنفت موضوعياً تحت قطاع العلوم التطبيقية أو قطاع العلوم الاجتماعية أو العلوم متعددة التخصص؛ وذلك استناداً إلى دلالة عناوين المقالات المستشهد بها ودلالة عناوين الدوريات التي نشرتها، كما هو الحال تماماً عند معالجة مؤشري عنوان الدورية وعنوان المقالة آنفاً.

وحيث إن عدد المراجع التي استشهد بها من قبل مقالات العينة بلغ 8621 وثيقة، وفقاً لنتائج تحليل الاستشهادات المرجعية المقدمة من قاعدة بيانات SCOPUS، رأى الباحث أن يختار من بينها عينة تكون محلاً للتحليل والنظر، إذ يتعذر تحليل كل الاستشهادات المرجعية المتعلقة بمقالات العينة من جهة، كما لم يجد الباحث مبرراً منطقياً أو فائدة مرجوة تعود من وراء معالجة كل هذا الكم من الاستشهادات المرجعية من جهة أخرى. لذا، وقع الاختيار على عينة قدرها 2000 استشهاد مرجعي، تم استيرادها من خلال قاعدة البيانات المشار إليها. وبالنظر إلى الشكل (2)، يتضح أن توزيع الاستشهادات المرجعية بمقالات العينة يبدأ باستشهاد مرجعي واحد يعود إلى سنة 1932، بينما بلغ أكبر عدد من الوثائق المستشهد بها نحو 577 وثيقة وذلك سنة 2010، ما يعد مؤشراً على تطور الاهتمام البحثي بمجال الدراسات البيئية منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن. ويتضح أيضاً أن هناك وفرة في الوثائق ذات الصلة بهذا المجال منذ الألفية الثالثة وفقاً لمؤشر التوزيع الزمني بالشكل المذكور.

شكل (2) التوزيع الزمني للوثائق المستشهد بها من جانب مقالات العينة (مج=8621)(المصدر: قاعدة بيانات SCOPUS)
جدول (10) النزعة التخصصية وفقاً لمؤشر الاستشهادات المرجعية (مج=2000)

المجال الموضوعي	الوثائق المستشهد بها	%
العلوم التطبيقية	1251	62.5
العلوم الاجتماعية	265	13.2
العلوم متعددة التخصص	146	7.3
الاستشهادات المستبعدة	338	16.9
مج	2000	100

على أي حال، أسفرت عملية تحليل الاستشهادات المرجعية عن الملاحظات الآتية:

1. تنزع النسبة الغالبة من المقالات المستشهد بها من جانب مقالات العينة إلى التخصصية الأحادية في قطاع العلوم التطبيقية، بنسبة 62.5%، تلتها الاستشهادات المرجعية المتعلقة بقطاع العلوم الاجتماعية بنسبة 13.2%، ثم الاستشهادات المرجعية ذات الصلة بالعلوم متعددة التخصص بنسبة 7.3%.

2. كشفت الدراسة عن نسبة قدرها 16.9% تمثل الاستشهادات المرجعية المستبعدة (338 استشهاداً)؛ حيث تكمن الفلسفة وراء استبعاد هذه الاستشهادات في أن بعضاً منها كان عبارة عن عناوين كتب علمية أو فصول من كتب أو مقالات لعروض الكتب أو أعمال مؤتمرات أو غير ذلك من أشكال عدة، ما يتنافى مع السياسة التي أقرها الباحث منذ البداية من حيث الاقتصار على التعامل فقط مع فئة المقالات العلمية من بين أوساط الإنتاج الفكري محل التحليل.

وكذا تم الإجابة عن التساؤل الثاني للدراسة:

ما المؤشرات القياسية التي يمكن الاستناد إليها من أجل تحديد النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات؟.

3/10 المحور الثالث: النتيجة النهائية: دلالة النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات

عادةً ما يتطلب قياس درجة التعاون بين اثنين من التخصصات المعرفية المختلفة تمييز الحد الفاصل فيما بينهما. وفيما يتعلق بمجالات العلوم البحتة والتطبيقية والعلوم الاجتماعية، فإن هذا الحد يبدو واضحاً بصورة نسبية في الجملة، بينما يبدأ طرح الإشكاليات والمناقشات والرؤى حينما تقترب كثيراً من المناطق المتداخلة بين هذه العلوم أو ما يمكن تسميته - في حد تعبير الباحث - بمناطق النزاع التخصصي. وعلى سبيل المثال، يوجد تداخلات كبيرة بين بعض الموضوعات المرتبطة بعلم الجغرافيا، وعلم النفس البيئي، أو علم التخطيط أو الإدارة، حيث يمكن لهذه التداخلات المحتملة أن تعبر عن نقاط الالتقاء أو

الجمع بين العلوم البحتة والتطبيقية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات عبر عددٍ من المداخل أو وجهات النظر المتداخلة⁽⁸¹⁾.

وعلى أي حال، جرى في هذه الدراسة الحكم على كل مقالة من مقالات العينة على حدة، استناداً إلى نتائج تحليل المؤشرات القياسية الستة سالفة الذكر. وعلى هذا الأساس، صنفت مقالات العينة تحت قطاع العلوم التطبيقية أو قطاع العلوم الاجتماعية أو العلوم متعددة التخصص. وإن كان هذا الإجراء قد شكّل تحدياً منهجياً بالنسبة للباحث، بسبب كبر حجم العينة وكثرة المؤشرات القياسية وتنوعها، وخاصة بالنسبة لمقالات الدوريات التي صعب على الباحث تصنيفها وتحديد هويتها الموضوعية بصورة دقيقة في بعض الحالات، مما صنّف تحت فئة "غير محدد"، فلم يكن من السهولة بمكان التحكم في هذه الإشكالية بصورة واضحة.

جدول (11) دلالة النزعة التخصصية لمقالات العينة في ضوء المؤشرات القياسية الستة

م	المؤشر	العلوم التطبيقية	العلوم الاجتماعية	العلوم متعددة التخصص	اتجاه دلالة المؤشر
1	عنوان الدورية العلمية	7 (38.8)	1 (5.6)	10 (55.6)	متعددة التخصص
2	عنوان المقالة العلمية	115 (45.6)	70 (27.8)	67 (26.6)	العلوم التطبيقية
3	فريق المؤلفين	535 (63.9)	136 (16.2)	79 (9.4)	العلوم التطبيقية
4	هيئة التحرير العلمي	871 (87)	131 (13)	0 (0.0)	العلوم التطبيقية
5	الكلمات المفتاحية	1560 (67.9)	590 (25.7)	146 (6.4)	العلوم التطبيقية
6	الاستشهادات المرجعية	1251 (62.5)	265 (13.2)	146 (7.3)	العلوم التطبيقية
متوسط دلالة النزعة التخصصية		693	198.8	74.5	العلوم التطبيقية

شكل (3) النزعة التخصصية لمقالات العينة وفقاً لمؤشرات الدراسة

وبالنظر إلى الجدول (11) والشكل (3) المصاحب، يمكن تحرير الملاحظات الآتية:

1. تنزع مقالات العينة إلى التخصصية الأحادية في قطاع العلوم التطبيقية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 693. كما تنزع هذه المقالات في المرتبة الثانية إلى مجال العلوم الاجتماعية بمتوسط حسابي 198.8، وفي المرتبة الثالثة تنزع نسبةً من هذه المقالات إلى العلوم متعددة التخصص بمتوسط حسابي 74.5، وذلك في ضوء المؤشرات القياسية الستة التي استندت إليها الدراسة في جانبها التطبيقي.

2. رغم أن مقالات العينة تندرج بالمقام الأول تحت قطاع العلوم التطبيقية، إلا أنها أفادت بقوة من التخصصات الأخرى ذات الصلة بقطاع العلوم الاجتماعية، ما يمكن أن يعبر عن هذه الحالة من المعرفة البينية الترابطية القائمة بين تخصص تقنية المعلومات من حيث هو وبين قطاع العلوم الاجتماعية بتفريعاته المتباينة. ولا غرو في ذلك؛ إذ باتت تقنية المعلومات مجالاً بينياً يجذب أنظار الباحثين من مختلف المشارب والتخصصات، كما لم تقف تشكلاً بعداً مجتمعياً ملحوظاً في الحياة العامة للبشر، ما انعكس أثره على بيئة البحث العلمي، فقامت الأبحاث والدراسات العلمية تعالج هذه الظاهرة من مناحي مختلفة.

وكذا تم الإجابة عن التساؤل الثالث للدراسة:

ماذا عن طبيعة النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء المؤشرات القياسية الدالة؟

11 خاتمة الدراسة

عُنت الدراسة الحالية بقياس درجة النزعة التخصصية لعينة مختارة من المقالات العلمية التي حملت في عنوانها مصطلح "تقنية المعلومات" توسلاً بقاعدة بيانات SCOPUS، حيث بلغت العينة نحو 252 مقالة، نشرت في المدة 2012-2016. ولقياس درجة النزعة التخصصية، اختبر الباحث عدداً من المؤشرات القياسية الدالة التي يمكنها أن تسهم في تحديد طبيعة هذه التخصصية، وإلى أي مجال معرفي تنزع مقالات العينة، سواء أكان ذلك المجال مرتبطاً بالعلوم التطبيقية أم العلوم الاجتماعية أم العلوم متعددة التخصص التي اصطلح على أنها تعبر عن نمط التخصصية المتعددة، ما يعزز - في الجملة - من استيعاب نظرية المعرفة البينية التي انطلقت منها هذه الدراسة من حيث الأساس النظري.

ويحسن بالباحث في هذه الخاتمة أن يعرض أبرز ما خرجت به الدراسة من نتائج على النحو

الآتي:

1. هناك عددٌ من المصطلحات العلمية المتداولة في الإنتاج الفكري الأجنبي للتعبير عن طبيعة المعرفة البينية، غير أن أشهر هذه المصطلحات سمعةً وتداولاً كلٌّ من: التخصصية المتعددة والتخصصية

البينية، حيث يستخدمان للدلالة على حالة الارتباط أو التعاون بين العلوم المختلفة من أجل دراسة ظاهرة معينة. كما يبدو أن هناك تضارباً بين الباحثين فيما يتعلق باستيعاب المصطلحات الدالة على البينية بصورة دقيقة.

2. وضع الباحث ستة مؤشرات قياسية يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة إلى تحديد طبيعة النزعة التخصصية لإحدى المقالات العلمية؛ وهذه المؤشرات هي: عنوان الدورية العلمية، وعنوان المقالة العلمية، وفريق المؤلفين، وهئية التحرير العلمي، والكلمات المفتاحية، والاستشهادات المرجعية. علماً بأن هذه المؤشرات الستة ليست حكراً على الممارسات البحثية في هذا السياق، بل من الممكن أن يضاف إليها مؤشرات منطقية أخرى تصلح لقياس النزعة التخصصية عند الحاجة.

3. في ضوء مؤشر عنوان الدورية العلمية، أوضحت النتائج أن دوريات العينة تنزع إلى قطاع العلوم متعددة التخصص بنسبة 55.6%، كما تنزع إلى قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 38.8%، بينما لم ترصد الدراسة سوى دورية واحدة تنزع إلى قطاع العلوم الاجتماعية بنسبة 5.6%، وهي دورية *Mediterranean Journal of Social Sciences*. يتضح من ذلك أن النزعة التخصصية لدوريات العينة تميل بقوة نحو مجال العلوم متعددة التخصص وقطاع العلوم التطبيقية، ما يدل على أن المقالات العلمية المنشورة بتلك الدوريات تبدو ذات طبيعة بينية متعددة منذ البداية.

4. في ضوء مؤشر عنوان المقالة العلمية، اتضح أن هناك تبايناً ملحوظاً بين مقالات العينة، حيث تنزع النسبة الغالبة من المقالات إلى قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 45.6%، تليها المقالات التي تنزع إلى قطاع العلوم الاجتماعية بنسبة 27.8%، ثم المقالات التي تنزع إلى قطاع العلوم متعددة التخصص بنسبة 26.6%. يتضح من ذلك أن النزعة التخصصية لمقالات العينة تميل لصالح قطاع العلوم التطبيقية بواقع 115 مقالة، أي ما يقارب نصف المقالات محل الدراسة.

5. في ضوء مؤشر فريق المؤلفين، أوضحت النتائج أن مقالات العينة تنزع بالمقام الأول إلى قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 63.9%، حيث تضافر نحو 535 مؤلفاً ممن ينتسبون إلى هذا القطاع على تأليفها، كما تنزع إلى قطاع العلوم الاجتماعية في الدرجة الثانية بنسبة 16.2%، حيث اشترك نحو 136 مؤلفاً في إعدادها، فيما لم تنزع هذه المقالات إلى العلوم متعددة التخصص إلا بنسبة محدودة هي 9.4%؛ إذ ساهم في تأليفها نحو 79 مؤلفاً فقط. هذا، ويبدو منطقياً أن تأتي نتيجة مؤشر فريق المؤلفين متوافقة مع نتيجة مؤشر عنوان المقالة العلمية إلى حد ما، من حيث النزعة التخصصية لمقالات العينة، ما يشير إلى الحضور القوي لقطاع العلوم التطبيقية في هذا المنحى، وأن مجال تقنية المعلومات أقرب في نزعته التخصصية إلى ذلك القطاع التخصصي.

6. في ضوء مؤشر هيئة التحرير العلمي، أوضحت النتائج أن دوريات العينة تنزح إلى قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 87%، كما تنزح بنسبة ضعيفة (13%) إلى قطاع العلوم الاجتماعية، فيما لم تسفر النتائج عن أية نزعة لتلك الدوريات نحو العلوم متعددة التخصص، وهذا عائد إلى طبيعة تخصص أعضاء هيئة التحرير العلمي بدوريات العينة. وكذا، يعزز ذلك المؤشر اتجاه مقالات العينة نحو النزعة التخصصية في قطاع العلوم التطبيقية بالدرجة الأولى.
7. في ضوء مؤشر الكلمات المفتاحية، تنزح مقالات العينة إلى قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 67.9% (1560 كلمة)، يليه من حيث ذلك قطاع العلوم الاجتماعية بنسبة 25.7% (590 كلمة)، فيما لم تنزح هذه المقالات إلى العلوم متعددة التخصص إلا بنسبة 6.4% (146 كلمة).
8. في ضوء مؤشر الاستشهادات المرجعية، تنزح النسبة الغالبة من مقالات العينة إلى قطاع العلوم التطبيقية بنسبة 62.5%، فيما تنزح في المرتبة الثانية إلى قطاع العلوم الاجتماعية بنسبة 13.2%، بينما بدت نزعتها التخصصية إلى العلوم متعددة التخصص في مرتبة متأخرة بنسبة 7.3%، ما يؤكد قوة النزعة التخصصية لمقالات العينة إلى قطاع العلوم التطبيقية.
9. وفقاً لتواتر نتائج مؤشرات قياس النزعة التخصصية لمقالات العينة، اتضح أن 'مجال تقنية المعلومات' ينزح إلى التخصص في مجال العلوم التطبيقية، ويمكنه أن يكون نقطة بحث محورية تنطلق منها الدراسات العلمية المنتسبة إلى حقول معرفية مختلفة، فقد أثبتت الدراسة أن هذا المجال كان ركيزة البحث من وجهة نظر تخصصات معينة مثل: العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية بما ينضوي عليه كلٌّ منهما من تخصصات فرعية متعددة.

12 توصيات الدراسة

- يجمل بالباحث أن يطرح بعض التوصيات المفيدة في النقاط الآتية:
1. من المؤشرات القياسية التي يمكن الاعتماد إليها بالإضافة إلى المؤشرات الستة المطروحة بهذه الدراسة ما يلي: مؤشر تحليل النص الكامل للمقالة العلمية، ومؤشر استطلاع رأي فريق المؤلفين، ومؤشر استطلاع رأي الجمهور المتخصص من القراء، وذلك من أجل الوقوف على طبيعة المقالة العلمية محل النظر. وهذا يعني أنه يمكن تطوير أدوات منهجية معينة للقيام بهذه المهمة (مثل قائمة المراجعة أو المقابلة أو الاستبيان).
 2. استحداث مقرر دراسي يقدم على مستوى الدراسات العليا بأقسام المكتبات والمعلومات، تحت عنوان "المعرفة البينية" أو "الدراسات البينية"، بحيث يتيح للدارسين الانفتاح على

التخصصات المعرفية الأخرى وفهم الظواهر البحثية المختلفة في ضوء ما تكون لديهم من رؤية
بيئية متعددة، تسهم في تفسير هذه الظواهر على نحو أكثر تكاملاً.

3. توجيه الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات إلى الانفتاح الفكري على التخصصات العلمية
الأخرى، سواء في قطاع العلوم البحتة أم العلوم التطبيقية أم العلوم الاجتماعية، ومحاولة استقاء
أفكار موضوعاتهم البحثية بالتعاون مع تلك التخصصات، ما يؤدي إلى تثوير نشاط البحث العلمي
في مجال المكتبات والمعلومات وإنمائه.

4. يقترح الباحث إمكانية إجراء الدراسات الآتية:

- إعداد دراسة ببيومترية حول "دوريات العلوم متعددة التخصص" ، بغية التعرف على طبيعة
هذه الدوريات وماهية المجالات العلمية التي تخدمها.
- إعداد دراسة ببيومترية حول "الدراسات البيئية العربية" ، وذلك للوقوف على درجة الاهتمام
بهذه الفئة من الدراسات على الصعيد العربي.
- إعداد دراسة متقدمة المستوى تفيد من إمكانات التقيب عن البيانات Data Mining ، فيما يتعلق
بتحليل النص الكامل لعينة من المقالات العلمية، باعتباره مؤشراً جديداً يمكن من خلاله
التعرف على طبيعة النزعة التخصصية المميزة لهذه المقالات.

هوامش الدراسة ومصادرها

-
- (1) Nature. (2015). Why interdisciplinary research matters. *Nature*, 525 (7569), P 305.
- (2) Fischer, A. R. H.; Tobi, H, and Ronteltap, A. (2011). When Natural met Social: A Review of Collaboration between the Natural and Social Sciences. *Interdisciplinary Science Reviews*, 36 (4), 341-358.
- (3) Wikipedia. (2017_a). *Applied Science*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_science
- (4) Wikipedia. (2017_b). *Social Science*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_science
- (5) لم يحسن إضافة القائمة الببليوجرافية لعينة الدراسة؛ نظراً لكبر حجمها، ولكن يمكن إتاحتها لمن يطلبها بالتواصل مع المؤلف من خلال البريد الإلكتروني: mahmoud_zakaria@art.asu.edu.eg.
- (6) تتاح قائمة المراجعة هذه في شكل ملف Excel، ولم يكن من السهل أيضاً إرفاقها بهذه الدراسة.
- (7) Schummer, J. (2004). Multidisciplinarity, interdisciplinarity, and patterns of research collaboration in nanoscience and nanotechnology. *Scientometrics*, 59 (3), 425-465.
- (8) Ross, F. (2009). Degrees of disciplinarity in comparative politics: interdisciplinarity, multidisciplinarity and borrowing. *European Political Science*, 8, 26-36.
- (9) Huang, M. H., & Chang, Y. W. (2011). A study of interdisciplinarity in information science: Using direct citation and co-authorship analysis. *Journal of Information Science*, 37 (4), 369-378.
- (10) Huang, M. H., & Chang, Y. W. (2012). A comparative study of interdisciplinary changes between information science and library science. *Scientometrics*, 91 (3), 789-803.
- (11) Lopatina, N .V. (2012). Library Science and Sociology: the Problem of Interdisciplinary Methodological Communication. *Scientific and Technical Information Processing*, 39 (2), 117-119.
- (12) Chen, et al. (2015). Exploring the interdisciplinary evolution of a discipline: The case of biochemistry and molecular biology. *Scientometrics*, 102 (2), 1307-1323.
- (13) Fischer, A. R. H; Tobi, H. and Ronteltap, A. (2011). Loc. Cit.

- (14) Levitt, J. & Thelwall, M. (2008). Is multidisciplinary research more highly cited? A macro-level study. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59 (12), 1973-1984.
- (15) Noorden, R. V. (2015) Interdisciplinary research by the numbers. *Nature*, 525 (7569), 306-307.
- (16) Mugabushaka, A. M., Kyriakou, A., and Papazoglou, T. (2016) Bibliometric indicators of interdisciplinarity: the potential of the Leinster-Cobbold diversity indices to study disciplinary diversity. *Scientometrics*, 107 (2), 593-607.
- (17) Xu, H., et al. (2016). Interdisciplinary topics of information science: a study based on the terms interdisciplinarity index series. *Scientometrics*, 106, 583-601.
- (18) Liu, M.; Shi, D., and Li, J. (2017). Double-edged word of interdisciplinary knowledge flow from hard sciences to humanities and social sciences: Evidence from China. *PLoS ONE*, 12 (9): e0184977.
- (19) Barthel, R. and Seidl, R. (2017). Interdisciplinary Collaboration between Natural and Social Sciences - Status and Trends Exemplified in Groundwater Research. *PLoS ONE*, 12 (1): e0170754.
- (20) Seidl, R. and Barthel, R. (2017). Linking scientific disciplines: Hydrology and social sciences. *Journal of Hydrology*, 550, 441-452.
- (21) Naeema, H. J. and Sabah, M. K. (2010). Exploring Integrity among Information Management and Knowledge Management within the Multidisciplinary Interdisciplinary and Disciplinary Environment. *Information Studies*, 7 (1), P 1-33.
- (22) تشيزهولم، رودرك. (1994). *نظرية المعرفة؛ تعريب نجيب الحصادي*. القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع. 154 ص.
- (23) زكي نجيب محمود. (1956). *نظرية المعرفة*. القاهرة: وزارة التربية والتعليم. 118 ص.
- (24) مشاعل عبد العزيز الهاجري. (2007). *قلاع وجسور: الدراسات البيئية وأثرها في الاتصال بين الحقول المعرفية: دراسة في القانون بوصفه مجالاً معرفياً مستقلاً وعلاقته بغيره من العلوم*. مجلة الحقوق، 31 (3)، ص 174-175.
- (25) نفس المصدر السابق. ص 175.
- (26) نور الدين أحمد بنخوذ. (2015). *دليل الدراسات البيئية العربية في اللغة والأدب والإنسانيات*. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ص 5-7.
- (27) تقوم فكرة نظرية المعرفة أو الابتسمولوجيا إجمالاً على البحث في مبادئ العلوم بغية تفسير طبيعة التطور الفكري للإنسان، ومن ثم وضع رؤية مستقبلية لهذا التطور، كما تبحث هذه النظرية أيضاً في تطور المعارف عند الإنسان منذ الولادة وحتى بلوغه سن الرشد؛ وذلك بهدف تفسير الظواهر المعرفية من جهة، فضلاً عن تحليل كيفية تواصل الإنسان إلى المعرفة وتفسير عملية النماء الفكري لديه من جهة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع:
- مريم سليم. (1985). *علم تكوين المعرفة: ابتسمولوجيا بياحية*. بيروت: معهد الإنماء العربي. ص 59 وما بعدها.
- (28) مشاعل عبد العزيز الهاجري. (2007). مصدر سابق. ص 178.
- (29) يعد الألماني ماكس فيبر (1864-1920 م) أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث، ويعتبر كتاب 'الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية' من أشهر أعماله ذات الصلة بعلم الاجتماع الديني.
- (30) نقلاً عن: مشاعل عبد العزيز الهاجري. (2007). مصدر سابق. ص 178-179.
- (31) نور الدين أحمد بنخوذ. (2015). مصدر سابق. ص 7.
- (32) Boulding, K. E. (1956). General systems theory: The skeleton of science. *Management Science*, 2, 197-208.
- (33) محمد حسن عصفور. (2013). *الدراسات البيئية والتخصصية في العلوم الإنسانية*. مجلة جامعة الملك سعود، 25 (2)، ص 232.
- (34) Frodeman, R. (2014). *Sustainable Knowledge: A Theory of Interdisciplinarity*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- (35) نور الدين أحمد بنخوذ. (2015). مصدر سابق. ص 5.

- (36) Moran, M. (2006). Interdisciplinary and political science. *Politics*, 26 (2), P 2.
- (37) Vick, D. (2004). Interdisciplinarity and the Discipline of Law. *Journal of Law and Society*, 31 (2), P 169.
- (38) Wagner, C. S. et al. (2011). Approaches to understanding and measuring interdisciplinary scientific research (IDR): A review of the literature. *Journal of Informetrics*, 5 (1), p 15.
- (39) نور الدين أحمد بنخوذ. (2015). مصدر سابق. ص 9.
- (40) Fawcett, J. (2013). Thoughts about Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary Research. *Nursing Science Quarterly*, 26 (4), 376–379.
- (41) Chettiparamb, A. (2007). *Interdisciplinarity: a literature review*. Southampton: University of Southampton. P 2.
- (42) Barthel, R. and Seidl, R. (2017). *Ibid*. P 4.
- (43) نقلاً عن: نور الدين أحمد بنخوذ. (2015). مصدر سابق. ص 12.
- (44) Choi, B. C. K., & Pak, A. W. P. (2006). Multidisciplinarity, interdisciplinarity, and transdisciplinarity in health research, services, education and policy. 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness. *Clinical and Investigative Medicine*, 29, 351-364.
- (45) Fawcett, J. (2013). *Ibid*. P 376.
- (46) Fawcett, J., et al. (2007). The work of nurse case managers in a cancer and cardiovascular disease risk screening program. *Professional Case Management: The Leader in Evidence-Based Practice (formerly, Lippincott's Case Management)*, 12, 93-105.
- (47) Schutt, R. K., et al. (2010). Case manager satisfaction in public health. *Professional Case Management: The Leader in Evidence-Based Practice*, 15, 124-134.
- (48) وإن كان هناك في الإنتاج الفكري ما يشير إلى استخدام مترادفات أخرى؛ مثل الدراسات المتداخلة أو الدراسات المتقاطعة أو نحو ذلك. وهذا عائدٌ بطبيعة الحال إلى الاختلاف في تفسير البادئة Inter من وجهة نظر البعض. وإن كان الباحث قد أثر في هذه الدراسة استعمال لفظة المعرفة البيئية على وجه الخصوص، كما بدا واضحاً من عنوانها.
- (49) Dogan, M. (1994). Fragmentation of the social sciences and recombination of specialists around sociology. *International social science journal*, 139 (1), P 33.
- (50) Repko, A. F.; Newell, W. H., and Szostak, R. (2011). *Case studies in interdisciplinary research*. Thousand Oaks: Sage. P 25.
- (51) آمنة بلعلي. (2017). الدراسات البيئية وإشكالية المصطلح العابر للتخصصات. *سياقات اللغة والدراسات البيئية*، 2 (5). ص 275، 280.
- (52) Fawcett, J. (2013). *Ibid*. P 377.
- (53) Wagner, CS, et al. (2011). *Loc. Cit*.
- (54) Barthel, R. and Seidl, R. (2017). *Ibid*. P 5.
- (55) نور الدين أحمد بنخوذ. (2015). مصدر سابق. ص 13.
- (56) Stokols, D. (2006). Toward a Science of Transdisciplinary Action Research. *Am J Community Psychol*, 38, P 68.
- (57) Choi, B. C. K., & Pak, A. W. P. (2006). *Ibid*. P 359.
- (58) Fawcett, J. (2013). *Loc. Cit*.
- (59) Toomey, A. H., et al. (2015). *Inter- and Trans-disciplinary Research: A Critical Perspective*. Submitted to Global Sustainable Development Report Chapter 7 Policy Brief. Retrieved from: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/dcse.2016.7.issue-2/dcse-2016-0017/dcse-2016-0017.pdf>
- (60) Jensenius, A. R. (2012). *Disciplinarity: intra, cross, multi, inter, trans*. Retrieved from: <http://www.arj.no/2012/03/12/disciplinarity-2/>
- (61) Stember, M. (1991). Advancing the social sciences through the interdisciplinary enterprise. *Social Science Journal*, 28 (1), 1-14.
- (62) Fawcett, J. (2013). *Loc. Cit*.
- (63) Yegros-Yegros, A; Rafols, I, and D'Este, P. (2015). Does Interdisciplinary Research Lead to Higher Citation Impact?: The Different Effect of Proximal and Distal Interdisciplinarity. *PLoS ONE*, 10 (8): e0135095.
- (64) Stirling, A. (2007). A general framework for analysing diversity in science, technology and society. *Journal of the Royal Society Interface*, 4, 707–719.
- (65) Yegros-Yegros, A; Rafols, I, and D'Este, P. (2015). *Loc. Cit*.

-
- ⁽⁶⁶⁾ Abdool Karim, SS. (2011). Stigma impedes AIDS prevention. *Nature*, 474, 29–31.
- ⁽⁶⁷⁾ Campbell, L. M. (2005). Overcoming obstacles to interdisciplinary research. *Conservation Biology*, 19 (2), 574–577.
- ⁽⁶⁸⁾ Viseu, A. (2015). Integration of social science into research is crucial. *Nature*, 525-291.
- ⁽⁶⁹⁾ Loc. Cit.

⁽⁷⁰⁾ مشاعل عبد العزيز الهاجري. (2007). مصدر سابق. ص ص 209–212.

⁽⁷¹⁾ آمنة بلعلي. مصدر سابق. (2017). ص 273.

⁽⁷²⁾ نفس المصدر السابق. ص ص 203–204.

- ⁽⁷³⁾ Hartley, J. (2008). *Academic Writing and Publishing; a Practical Handbook*. Abingdon, Routledge. P 23.
- ⁽⁷⁴⁾ Fang, H. (2015). Classifying Research Articles in Multidisciplinary Sciences Journals into Subject Categories. *Knowledge Organization*, 42 (3), P 140.
- ⁽⁷⁵⁾ Mathur, A., & Goyal, M. (2014). Role of information technology in Indian agriculture. *International Journal of Applied Engineering Research*, 9 (10), 1193-1198.
- ⁽⁷⁶⁾ Workman, M. (2014). New media and the changing face of information technology use: The importance of task pursuit, social influence, and experience. *Computers in Human Behavior*, 31(1), 111-117.
- ⁽⁷⁷⁾ Ospanova, B. R. (2014). Using mathematical methods and information technologies in linguistics. *Life Science Journal*, 11 (SPEC. ISSUE 4), 373-375.

⁽⁷⁸⁾ انظر :

- Agarwal, R. K., et al. (2014). A prospective international cooperative information technology platform built using open-source tools for improving the access to and safety of bone marrow transplantation in low- and middle-income countries. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 21 (6), 1125-1128.
- ⁽⁷⁹⁾ Smith, S. W., and Koppel, R. (2014). Healthcare information technology's relativity problems: A typology of how patients' physical reality, clinicians' mental models, and healthcare information technology differ. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 21 (1), 117-131.
- ⁽⁸⁰⁾ Magrabi, F., et al. (2012). Using FDA reports to inform a classification for health information technology safety problems. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 19 (1), 45-53.
- ⁽⁸¹⁾ Barthel, R. and Seidl, R. (2017). Ibid. P 3.